

Report dei BioBlitz 2013 - 2018

del Museo di Storia Naturale della Maremma

24 ore alla scoperta della Biodiversità

MUSEO
DI STORIA NATURALE
DELLA MAREMMA

**SUPPLEMENTO AL N. 24
DEGLI ATTI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA**

Supplemento al n. 24 degli "Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma"
Grosseto 1 dicembre 2019

Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma, ISSN 1126-0882 periodico annuale del
Museo di Storia Naturale della Maremma registrato al Tribunale di Grosseto il 18.XI.1983
(n. 7) direttore Andrea Sforzi

Citazione consigliata:

Sforzi A., Vitillo C. & Anselmi M., 2019 - Report dei BioBlitz 2013-2018 del Museo di Storia
Naturale della Maremma. Supplemento al n. 24 degli "Atti del Museo di Storia Naturale della
Maremma", 80 pp.

Museo di Storia Naturale della Maremma
Strada Corsini 5, 58100 Grosseto
segreteria@museonaturalemaremma.it
0564 488571

Pubblicazione realizzata nell' ambito del progetto

"La Citizen Science come sviluppo di una nuova interfaccia tra scienza e società:
il modello del Museo di Storia Naturale della Maremma"

Regione Toscana
Settore Musei

Le foto utilizzate sotto Licenza CCSA 3.0,
con attribuzione dell'autore:

¹ Christian Fischer
² Petra Urbaneč
³ A. C. Tatarinov
⁴ Christian Ferrer
⁵ Svklimkin

⁶ Furu Maru
⁷ Leonardo Dapporto
⁸ Gilles San Martin
⁹ Harold van der Ploeg
¹³ Bernie Kohl

¹⁴ Petar Milošević
¹⁵ Donald Hobern
¹⁶ Eric Engbretson
¹⁷ Astolinto
¹⁸ Ron Knight

¹⁹ Huhu Uet
²⁰ B kimmel
²¹ Imran Shah
²² Luigi97
²³ Josve05a

Impaginazione e grafica:
Marco Anselmi

Sono tantissimi i partecipanti (oltre 1500, nei vari anni) che hanno reso possibile, vivo e sempre diverso ogni nostro BioBlitz. Sarebbe molto lungo elencarli tutti.

A loro va il nostro più sincero riconoscimento, nella speranza che possano trarre spunto da queste esperienze per coltivare una propria passione personale fino, perché no, ad intraprendere una carriera da ricercatore!

Una società che contribuisce ad accrescere le conoscenze sul proprio mondo naturale svolge un ruolo essenziale per la sua conservazione.

Andrea Sforzi

Numerosi specialisti e ricercatori nelle diverse edizioni hanno fornito il loro contributo volontario, sia nella fase progettuale, sia in quella di campo, sia nella redazione dei singoli testi specialistici.

Un sentito
ringraziamento
a tutti!

FUNGHI: Diego Cantini, Marco Clericuzio, Maria D'Aguanno, Claudia Perini, Elena Salerni.

LICHENI: Elisabetta Bianchi, Zuzana Fackovcova, Luca Paoli, Andrea Vannini.

PIANTE: Claudia Angiolini, Giovanni Bacaro, Giovanni Biagini, Gianmaria Bonari, Ilaria Bonini, Diego Cantini, Paolo Castagnini, Alessandro Chiarucci, Letizia Di Domizio, Antonio Gabellini, Sara Landi, Simona Maccherini, Diego Martelli, Venusta Pietrocini, Federico Selvi.

INVERTEBRATI: Marco Bastianini, Andrea Benocci, Roberto Canovai, Cecilia Chelazzi, Lorenzo Chelazzi, Isabella Colombini, Marco Dellacasa, Paolo Fanciulli, Melania Farnese, Leonardo Forbicioni, Luigi Lenzini, Giuseppe Manganelli, Mattia Menchetti, Elisa Monterastrelli, Stefano Nappini, Giulio Nigro, Giorgio Pezzi, Marco Porciani, Monia Renzi, Giulia Ricciardi, Agostino Letardi.

ANFIBI E RETTILI: Giacomo Bruni, Giacomo Radi, Chiara Vitillo, Marco Zuffi.

PESCI: Paolo Fastelli, Massimiliano Marcelli.

UCCELLI: Matteo Baini, Giancarlo Battaglia, Fausto Corsi, Marco Dragonetti, Pietro Giovacchini, Claudio Martelli, Alessia Martelli, Francesco Pezzo.

MAMMIFERI: Paola Bartolommei, Gianna Dondini, Francesco Ferretti, Stefania Gasperini, Francesca Montioni, Emiliano Mori, Emi Petruzzi, Vincenzo Rizzo Pinna, Giorgia Romeo, Andrea Sforzi, Cristiano Spilinga, Simone Vergari.

INTRODUZIONE

La biodiversità a livello globale e lo stato dell'ambiente in generale sono minacciati da diversi fattori, tra cui le attività umane, i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e l'introduzione di specie aliene invasive.

Il valore della diversità degli organismi viventi è stato ampiamente riconosciuto dalla Comunità Scientifica internazionale. Attraverso la Convenzione per la Diversità Biologica (CBD, 1992) 196 nazioni in tutto il mondo hanno stilato un piano strategico di salvaguardia dell'ambiente. Si sono inoltre impegnati a rispettare, preservare e mantenere il patrimonio comune di conoscenza delle comunità locali.

Il coinvolgimento diretto delle persone nella raccolta di dati scientifici svolge un ruolo di sempre maggiore importanza per il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale.

Per questo la Comunità Scientifica si sta adoperando per includere i cittadini nella conduzione di attività di ricerca e salvaguardia della Natura. Le persone sono incoraggiate ad avere un ruolo attivo, contribuendo alla realizzazione di attività scientifiche in grado di influenzare le scelte politiche e gestionali dei patrimoni comuni (intesi sia come Aree Naturali Protette, sia come biodiversità).

La cittadinanza attiva diventa, quindi, il motore per spronare i cittadini a mettersi in gioco.

Il contributo del singolo è fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo comune di salvaguardia e tutela della Natura.

INDICE

Cosa è la Citizen Science (CS)?	7
Il Museo di Storia Naturale della Maremma e la CS	8
I BioBlitz del Museo di Storia Naturale della Maremma	10

I BIOBLITZ:

Materiali e Metodi	12
Aree di studio	22
Oasi di San Felice (2013-2014)	24
Torrente Trasubbie (2015)	34
Lago dell'Accesa (2016)	42
Monte Labbro e Alta valle dell'Albegna (2017)	50
Parco Regionale della Maremma (2018)	60
Conclusioni	72
Riferimenti normativi e bibliografia	78

COSA È LA CITIZEN SCIENCE?

Negli ultimi anni si è registrato un sempre maggiore interesse verso le questioni ambientali, con una crescente sensibilità e disponibilità a forme di collaborazione da parte dei cittadini. Ciò ha favorito lo sviluppo e la diffusione di progetti e iniziative di Citizen Science (CS), letteralmente “scienza partecipata”, ovvero il coinvolgimento di persone di varie età, formazione ed estrazione sociale in attività di raccolta, analisi e interpretazione di dati a fini scientifici.

Per sua stessa natura, la Citizen Science possiede dunque un valore sociale (inclusione e partecipazione), politico (sviluppo di nuovi strumenti decisionali), scientifico (produzione di dati e analisi di fenomeni), oltre che educativo

(acquisizione di nuove nozioni).

Tra il 2013 e il 2014 sono state fondate associazioni internazionali con sede negli Stati Uniti (CSA), in Europa (ECSA) ed Australia (ACSA) che promuovono il coordinamento tra progetti e la comunicazione di risultati, oltre a creare opportunità di interscambio tra le molteplici componenti della società e del mondo scientifico. La scienza partecipata mira a creare sinergie e facilita l'innovazione: un elemento comune a tutti i progetti di Citizen Science è infatti la condivisione, in una logica open source per dati, software e strumenti. Inoltre, le tecnologie emergenti offrono nuove opportunità di contatto tra cittadini e scienziati.

“ **L'aspetto forse più rivoluzionario della CS è il cambiamento di paradigma che trasforma la ricerca scientifica da materia solo ad appannaggio di esperti a motivo di inclusione e partecipazione a vantaggio di tutti.** ”

Spesso il ridotto numero di ricercatori professionisti limita la raccolta di dati di dettaglio su larga scala, obiettivo che è invece possibile realizzare grazie a migliaia di volontari. Per questo il potenziale della Citizen Science in vari settori della scienza è enorme ed ancora in gran parte da realizzare (Erwin & Johnson, 2000).

La Citizen Science offre inoltre l'opportunità di collegare in modo efficace i cittadini alle politiche regionali, nazionali ed Europee. Chiunque può essere coinvolto, prendendo parte a progetti scientifici che hanno il potenziale di influire in modo significativo sul processo decisionale

locale e nazionale, portando a scelte gestionali più trasparenti. Esistono già esperienze di successo a livello nazionale, regionale e locale che possono servire da ispirazione per un approccio più integrato a livello globale. Il maggiore coinvolgimento dei cittadini è infatti sempre più importante in un'epoca in cui il legame di fiducia tra società civile, scienza e processo decisionale necessita di essere rafforzato (Nascimento et al., 2017).

Nell'ambito della Citizen Science ambientale, e in particolare dei progetti rivolti alla biodiversità, una delle attività più diffuse è il BioBlitz.

IL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA E LA CITIZEN SCIENCE

Negli ultimi decenni in Europa molti musei di storia naturale hanno intrapreso una trasformazione nell'organizzazione delle loro funzioni principali e dei modi con cui interagiscono con i visitatori e con le comunità locali. Accanto al ruolo tradizionale di conservazione e accesso alle collezioni, sono infatti sempre più diffuse le iniziative finalizzate a coinvolgere attivamente il pubblico in progetti di ricerca sulla biodiversità. Ciò sta avvenendo di pari passo con lo sviluppo di nuovi approcci educativi e di strumenti in grado di coinvolgere ampi settori della società (Sforzi et al. 2018).

Il Museo di Storia Naturale della Maremma (MSNM) si pone come luogo di dialogo e incontro tra la comunità scientifica e il pubblico per mezzo di visite guidate, attività didattiche, mostre, conferenze, convegni e, soprattutto, con progetti di Citizen Science.

Tra i precursori della Citizen Science in Italia, il Museo organizza da diversi anni iniziative di partecipazione pubblica per la raccolta di dati naturalistici. Le attività svolte hanno portato il Museo ad essere uno dei soci fondatori della Associazione Europea di Citizen Science (ECSA), con un ruolo di rilievo nel Board of Directors sin dalla sua istituzione, nel 2013. Nell'ambito del BioBlitz Working Group di ECSA e del progetto H2020 Do It Together Science (DITOs), il Museo ha collaborato attivamente alla redazione di documenti tecnici in collaborazione con altre realtà europee attive in questo settore (DITOs consortium, 2017).

Naturae Social Mapping è il progetto stabile di Citizen Science del MSNM, che si compone di una serie di attività e funzioni, descritte di seguito.

GLI ALTRI NOSTRI PROGETTI DI CITIZEN SCIENCE

Naturaè Social Mapping

www.naturaesocialmapping.it

È una piattaforma web per inserire osservazioni di animali, piante e funghi, ma anche il più ampio progetto di Citizen Science del Museo, con sezioni dedicate alle singole attività, elencate in questa pagina.

Obiettivo del progetto è coinvolgere i cittadini di tutte le età in una raccolta diretta di dati sul mondo naturale, contribuendo così alla lotta per arrestare la perdita di biodiversità e aumentando la conoscenza e la consapevolezza verso questo tema centrale per la nostra stessa esistenza.

Incontri di Citizen Science

Si tratta di veri e propri corsi di formazione tematici con esperti, gratuiti e aperti a tutti, per imparare a riconoscere le specie animali e vegetali in natura e capirne il ruolo ecologico. Al termine di ogni incontro viene eseguito un test finale, rilasciato un attestato di frequenza e forniti materiali specifici, da utilizzare per mettere in pratica sul campo ciò che è stato appreso.

Ad ogni incontro si accompagna una uscita in natura.

Polli:Bright

www.pollibright.it

È un progetto sugli insetti impollinatori in Toscana rivolto alle scuole. Deriva dal progetto inglese Polli:Nation, sviluppato dal team di OPAL (Open Air Laboratory), Imperial College.

Tutti e tre gli atenei toscani sono partner del progetto, nell'ambito di Bright, la notte della ricerca in Toscana.

I dati raccolti sono stati analizzati e presentati in occasione di Bright 2019.

X-Polli:Nation

www.opalexplornature.org/xpollination

Si configura come l'evoluzione naturale di Polli:Bright.

Alla raccolta di dati sugli insetti impollinatori si abbina una azione di semina di essenze vegetali fiorite, selezionate per attrarre le principali specie, una verifica della presenza degli insetti a seguito di questa azione e un impegno da parte delle scolaresche coinvolte per la protezione degli insetti impollinatori.

Progetto Talitrus

Il progetto ha coinvolto la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Civinini di Fonteblanda (GR) con attività di Citizen Science dedicate alle specie che caratterizzano gli ecosistemi spiaggia-duna. Le indagini di campo sono state effettuate sia in primavera che in autunno, per verificare le differenze date dalla presenza antropica nel periodo estivo. I dati raccolti sono stati elaborati in aula, con la produzione di un report finale e di una pubblicazione scientifica.

Natura sulle Mura

Il monitoraggio della biodiversità può avvenire anche in contesti urbani, per studiare le comunità animali e vegetali presenti e per rendere consapevoli i cittadini sulla natura della propria città.

Natura sulle mura prevede l'iscrizione gratuita in Museo, un'ora di rilievi di campo tramite foto, la determinazione delle specie in Museo e piccoli premi finali a carattere naturalistico.

I BIOBLITZ DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA

Un BioBlitz è una sfida per individuare in un definito arco di tempo (24h) il maggior numero di specie presenti in una determinata area. Una attiva collaborazione tra ricercatori e pubblico è alla base del successo dei BioBlitz.

I BioBlitz organizzati dal Museo di Storia Naturale della Maremma sono eventi gratuiti ed aperti a tutti.

Si contraddistinguono per essere realizzati in aree Natura 2000 o in Siti di Interesse Regionale, durare 24 ore consecutive ed avere un Campo Base.

1 IL CAMPO BASE

Il nucleo centrale delle attività è il Campo Base. È qui che avvengono le iscrizioni, le determinazioni delle specie raccolte e l'inserimento dei dati.

Da qui, ad orari prestabiliti, partono e si concludono le attività di campo coordinate dagli esperti (collaboratori del Museo, ricercatori universitari e di altri enti di ricerca, appassionati con competenze specifiche), che partecipano volontariamente.

2 IL PROGRAMMA

Il programma del BioBlitz viene redatto ogni anno sulla base dell'area prescelta e comprende circa trenta diverse tipologie di attività, suddivise per fasce orarie. Durante i rilievi di campo vengono scattate foto, registrate coordinate geografiche, presa nota delle specie osservate.

3 I DATI

Tutti i dati raccolti vengono immessi nel database del BioBlitz, presso il Campo Base.

DETERMINAZIONI

La determinazione delle specie è un passaggio essenziale per lo studio della biodiversità e costituisce una delle funzioni principali del Campo Base.

È suddiviso in aree tematiche e attrezzato con libri, guide cartacee, computer connessi ad internet per accedere a strumenti di identificazione on-line, microscopi binoculari, ecc.

Esperti e partecipanti sono incoraggiati ad utilizzare questi sussidi per l'identificazione delle specie trovate in natura. Il Campo Base è inoltre il luogo in cui gli scienziati proseguono il loro lavoro di supporto, mettendo a disposizione le proprie competenze per soddisfare curiosità e quesiti dei partecipanti e formare nuovi "Citizen Scientist".

IL KIT DEL PARTECIPANTE

Al momento dell'iscrizione, ad ogni partecipante viene consegnata una sacca contenente la mappa dell'area, il programma delle attività, un blocco notes, una matita, oltre ad altro materiale informativo e semplici lenti di ingrandimento, utili per le attività di campo.

La realizzazione di ogni BioBlitz avviene in collaborazione con le istituzioni e gli enti pubblici territorialmente competenti, al fine di garantire ai partecipanti una serie di servizi (raccolta differenziata, supporto di primo soccorso, ecc.) e acquisire permessi e autorizzazioni.

Il Museo di Storia naturale della Maremma ha organizzato numerosi BioBlitz di 24 ore (Sforzi 2017), a partire dal 2013 (uno dei primi in Italia e il primo della Toscana).

Ad oggi sono stati organizzati un totale di sette BioBlitz (dal 2013 al 2019), con oltre 1500 partecipanti. Ogni anno il numero totale di organismi censiti, varia tra circa 400 e quasi 800 specie o categorie tassonomiche superiori, terrestri e d'acqua dolce (incluse, in alcuni casi, specie marine).

MATERIALI E METODI

Ogni specie animale e vegetale ha evoluto caratteristiche ecologiche che le hanno permesso di adattarsi al clima e agli habitat che occupa. Lo studio e il monitoraggio della biodiversità avviene mediante metodi e strumenti ad hoc, che possono variare in base alle condizioni locali.

A seconda dei gruppi tassonomici e della loro presenza nelle diverse aree, durante i BioBlitz sono state utilizzate varie tecniche di studio.

FUNGHI E LICHENI

Sono stati rilevati tutti gli esemplari visibili ad occhio nudo. Alcuni di questi sono stati determinati sul campo, altri invece sono stati stabulati in apposite bustine recanti la data, il luogo di campionamento ed il relativo habitat di prelievo. Successivamente sono stati identificati al Campo Base o in laboratorio, mediante microscopio ottico. Alcuni campioni di funghi sono stati essiccati a temperatura "moderata" (<math>< 60^{\circ}\text{C}</math>) in corrente d'aria (che evita la distruzione di molte strutture e preserva il DNA in buono stato) ed in seguito conservati presso l'Erbario dell'Università degli studi di Siena.

PIANTE

Le indagini botaniche sono avvenute tramite ricerca attiva ed hanno riguardato muschi e piante vascolari (terrestri ed acquatiche).

Le specie dubbie sono state raccolte e successivamente determinate al Campo Base o in laboratorio, con l'ausilio di chiavi dicotomiche. Alcuni campioni, corredati di informazioni riguardanti la propria ecologia, il luogo e la data del prelievo, sono stati essiccati con una pressa e successivamente catalogati in erbari (compendi della vegetazione di un'area).

In alcuni casi sono stati adottati campionamenti lungo transetti, ai cui lati sono state posizionate aree di saggio di 1mx1m, all'interno delle quali sono state identificate le specie presenti. Per ciascuna area è stata inoltre rilevata la copertura del suolo, determinandola ad occhio con una scala dallo 0 al 100%.

INSETTI E ALTRI INVERTEBRATI

Per gli invertebrati sono state utilizzate numerose tecniche diverse:

Trappole: sono semplici strutture formate da una serie di imbuto che si dipartono da un punto centrale e terminano in un barattolo collettore, contenente cotone imbevuto di una sostanza attrattiva. Un coperchio circolare impedisce l'ingresso di pioggia e detriti. La forma della trappola (che mima la silhouette di un albero) e il colore nero degli imbuto (che ricorda il legno dopo il passaggio del fuoco) risultano attrattivi per alcune specie.

Retino da sfalcio: questo metodo permette di catturare gli Insetti che si trovano sulle parti verdi o sulle infiorescenze di piante erbacee ed arbustive per compiere il proprio ciclo vitale o per alimentarsi. La tecnica consiste nel "battere" le sommità delle erbe in modo continuo su

entrambi i lati, evitando di proiettare la propria ombra nel senso di marcia e controllando spesso il contenuto del retino. Si sfrutta così il comportamento difensivo di molti Insetti, che si lasciano cadere a terra cercando di sfuggire al pericolo.

Ombrello entomologico: si tratta di un semplice ombrello, di colore chiaro (per vedere meglio gli Insetti che vi cadranno dentro). Tenendo questo strumento sotto un albero od un arbusto, si battono i rami sovrastanti con un bastone, con colpi secchi: gli Insetti vengono raccolti con un aspiratore o con le pinze. Ciò consente di campionare in particolare i coleotteri xilofagi (insetti che si nutrono di legno) presenti su rami morti o seccaginosi.

Gli esemplari sono stati temporaneamente conservati per l'identificazione e subito dopo rilasciati nel luogo del ritrovamento.

Ricerca nel legno: per gli Insetti che compiono il proprio sviluppo a spese del legno, è

indispensabile indirizzare le ricerche sui tronchi. Per far questo sono necessari strumenti da taglio di varia natura, con i quali si effettua una ricerca attenta nel legno morto, cercando di seguire le gallerie di alimentazione delle larve.

Lampada: molti Insetti con abitudini prevalentemente notturne sono attirati dalle sorgenti luminose e possono essere catturati con l'impiego di una lampada e di un telo bianco che agisce da diffusore, posto verticalmente in prossimità della stessa.

Campionamenti con retino: nel caso di invertebrati acquatici, che includono sia forme adulte di alcune specie, sia forme larvali di

altre (ad es. libellule), sono stati utilizzati retini in grado di prelevare campioni di sedimento dai corpi idrici. Il materiale raccolto è stato poi riversato in piccoli contenitori per la successiva selezione e identificazione delle specie presenti, con microscopio o lente di ingrandimento.

Ricerca a vista: consiste nella ricerca in campo degli adulti e loro cattura diretta su infiorescenze, fusti, ceppaie e in tutti i siti considerati idonei.

Trappola luminosa per insetti notturni
(Foto Matteo Franchi)

PESCI

Il monitoraggio della fauna ittica è stato eseguito con tecniche differenti in base ai gruppi tassonomici da rilevare ed alla profondità delle acque nel punto del campionamento.

Retino: a maglia molto fine (circa 2 mm), è stato utilizzato nelle acque basse, compiendo un movimento "a schiaffo", perpendicolare alla superficie dell'acqua, andando poi a raschiare leggermente il fondale. Questa tecnica permette di campionare sia le specie con maggiore vagilità (attitudine a spostarsi velocemente e/o per lunghi tratti) che quelle più strettamente bentoniche.

Rete a bilancia: consiste in una rete quadrata, di lato di 1,5 m, con maglia di 10 mm, fissata mediante dei tiranti ad un'asta telescopica. La rete viene calata nelle acque più profonde e sollevata periodicamente, consentendo di campionare le specie più agili e di maggiori dimensioni.

Nasse o bertovelli: (caratteristiche trappole con struttura a camere che consentono solamente l'ingresso del pesce) vengono calate ed appoggiate sul fondale nelle acque di media profondità (circa 1 m) e lasciate in posa tutta la notte, per essere poi controllate più volte durante il BioBlitz.

L'utilizzo di piccoli acquari di campo ha consentito inoltre di osservare da vicino le specie presenti, soprattutto le forme giovanili (avannotti).

Anguilla
(*Anguilla anguilla*)

ANFIBI

Gli anfibi sono stati campionati perlustrando gli habitat che li ospitano. Identificati i siti idonei, sono stati catturati mediante l'utilizzo di un retino a maglia fine, oppure a mano e stabulati per breve tempo in terrari per facilitarne l'osservazione. L'ascolto dei canti (soprattutto durante la notte) ha permesso inoltre di censire le specie presenti anche in mancanza di contatto visivo diretto.

Rospo comune
(*Bufo bufo*)

RETTILI

Per i Rettili è stata effettuata una ricerca attiva nell'area.

Nel caso dei lacertiformi la cattura è avvenuta per mezzo di un cappio realizzato con un filo di cotone legato all'apice di una canna da pesca telescopica (tecnica del noosing).

Il cappio viene portato intorno al collo dell'animale e delicatamente stretto. Per la cattura dei serpenti è stato utilizzato, invece, un bastone foggato a L, T o Y.

Infine, nasse provviste di galleggiante per evitare l'affondamento totale (e quindi la morte dell'animale intrappolato) sono state utilizzate per la cattura di testuggini palustri.

Talvolta è stato possibile catturare i rettili osservati a mano.

Testuggine di Hermann
(*Testudo hermanni*)

Giovane di Saettone
(*Zamenis longissimus*)

UCCELLI

Gli uccelli sono stati monitorati con differenti metodi, per cercare di contattare il maggior numero possibile di specie presenti.

Il metodo dei punti di ascolto è stato utilizzato per censire le specie canore: durante le prime ore del mattino operatori esperti in grado di riconoscere i diversi canti hanno visitato per un intervallo di tempo standard alcune stazioni di ascolto distanziate tra loro. Durante la sosta sono stati annotati tutti i contatti visivi e acustici (canti e richiami).

In alcuni casi, mediante l'ausilio di un registratore digitale provvisto di un microfono direzionale con parabola, sono stati registrati i canti delle specie contattate. Arrivati al campo base, le registrazioni sono state trasferite su computer per produrre i sonogrammi, che facilitano l'identificazione delle specie.

Nel corso di passeggiate ornitologiche sono state inoltre osservate le altre specie presenti, con l'ausilio di un binocolo.

Le specie notturne sono state monitorate con il metodo del "playback": nelle ore serali e notturne un operatore invia il canto registrato delle diverse specie, cercando di stimolarne la risposta.

In un caso è stato installato un impianto di cattura e inanellamento degli uccelli, costituito da due transetti di reti mist-net della lunghezza di circa 60 metri l'uno. Le reti sono state posizionate in zone diverse di passaggio per intercettare specie legate a vari habitat.

Birdwatching mattutino
(Foto Matteo Franchi)

Cinciallegra
(*Parus major*)

MAMMIFERI

Molte specie di Mammiferi hanno solitamente abitudini notturne o crepuscolari e tendono ad evitare il contatto diretto con l'uomo.

Di conseguenza, per documentarne la presenza, vengono effettuate osservazioni notturne percorrendo itinerari a piedi o in auto, illuminando con un faro le aree aperte e contando gli animali presenti nella zona illuminata.

Un'altra tecnica consiste nel cercare i segni di presenza (es. impronte, escrementi) specialmente al mattino, su terreni idonei, preferibilmente in aree poco percorse dall'uomo e con vegetazione rada.

Al fine di ottenere una prova visiva (foto o filmati) delle specie più elusive, vengono infine posizionate alcune "fototrappole" in punti favorevoli (es. pozze d'acqua e passaggi).

Posizionamento delle fototrappole
(Foto Matteo Franchi)

Osservazione notturna con faro
(Foto Matteo Franchi)

MICROMAMMIFERI:

Lo studio dei micromammiferi terricoli è stato effettuato tramite trappole a vivo (a cassetta, modello Sherman) fornite di esca alimentare e materiale per il ricovero durante la permanenza in trappola. Le cassette hanno una chiusura a molla, che l'animale fa scattare una volta entrato. Al tramonto le trappole sono state posizionate a terra, all'interno della vegetazione arbustiva e ricontrollate la mattina successiva. Una volta catturati, gli animali sono stati immobilizzati manualmente (senza l'uso di anestetici) e identificati a livello di specie. Sono stati registrati il sesso, la classe d'età, il peso e le informazioni riguardanti lo stato riproduttivo. Successivamente gli animali sono stati rilasciati nel punto esatto in cui erano stati catturati.

Scoiattolo rosso
(*Sciurus vulgaris*)

CHIROTTERI:

Data la grande varietà di specie e preferenze ambientali di questi Mammiferi volatori, sono state adottate tecniche di campionamento diverse per riuscire a censire il maggior numero di chirotteri presenti nelle varie aree dei BioBlitz. Durante la notte sono stati effettuati rilievi con bat detector. Questo dispositivo campiona le emissioni ultrasonore emesse dai chirotteri, le digitalizza e le rallenta secondo un fattore 10; così la frequenza di un segnale espanso risulta di 10 volte inferiore a quella originaria (per cui il segnale, pur se in origine ultrasonico, diventa udibile). La struttura del segnale è perfettamente conservata e ciò consente di effettuare successive analisi acustiche con un computer.

Un ulteriore metodo di indagine per il monitoraggio dei pipistrelli prevede l'uso di mist-net, apposite reti posizionate in punti di passaggio (aree umide, corsi d'acqua, margini forestali, strade forestali ecc.).

Le reti (secondo le linee guida del Ministero dell'Ambiente) sono in nylon, con spessore di 50 denier e dimensione maglie di 32 mm, altezza 2,6 metri e lunghezza di 6, 9 e 12 metri.

Le reti posizionate sono state continuamente controllate dagli operatori che immediatamente hanno tolto con attenzione gli eventuali esemplari catturati. Per ogni esemplare catturato sono stati rilevati i principali parametri biometrici e fisiologici, come sesso, lunghezza dell'avambraccio, peso, presenza di parassiti, status riproduttivo, età.

Ferro di cavallo maggiore
(*Rhinolophus ferrumequinum*)

LA TASSONOMIA

L'attribuzione del nome scientifico alle specie si basa ancora oggi sul sistema della nomenclatura binomiale ideato dal naturalista Carl Linnaeus nel 1735. Con questo metodo a ciascun organismo vengono attribuiti due nomi latini: il primo si riferisce al Genere di appartenenza, il secondo designa la Specie. Con il progredire degli studi morfologici e genetici, la conoscenza e la conseguente classificazione degli organismi è in continua evoluzione. Questo fa sì che, in alcuni casi, non sia semplice attribuire un nome univoco, o che il nome di una specie venga rapidamente superato dagli studi successivi.

Per ovviare a questo problema e dare uniformità al testo, abbiamo ritenuto opportuno individuare fonti tassonomiche di riferimento p e r

settore: Bartolucci *et al.* 2018 e Galasso *et al.* 2018 per le specie vegetali, il sito www.fauna-eu.org (portale ideato dal Museo di Storia Naturale di Berlino) per la fauna, il database Italic (Nimis & Martellos, 2017) per le specie di licheni, il sito Index Fungorum per quelle fungine (www.indexfungorum.org).

LE AREE DI STUDIO

Tutte le aree in cui si sono svolti i BioBlitz organizzati dal Museo di Storia Naturale della Maremma nei diversi anni fanno parte della Rete Natura 2000 o sono Siti di Interesse Regionale.

RETE NATURA 2000

Rete Natura 2000 è il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Si tratta di una rete di aree designate dagli Stati Membri e diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS); quest'ultime istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" (DU), concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse;

la Direttiva Habitat intende infatti garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2).

Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino (www.minambiente.it).

In attuazione delle Direttive europee, la Regione Toscana ha emanato la Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (abrogata e sostituita dalla LR 30/2015 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale), definendo la propria rete ecologica regionale, composta dall'insieme dei SIC, delle ZPS e di ulteriori aree tutelate chiamate SIR (siti di interesse regionale). Queste ultime non comprese nella rete Natura 2000, sono state individuate dalla Regione con lo scopo di ampliare il quadro d'azione comunitario, tutelando anche habitat e specie animali e vegetali non ancora inclusi.

(www.regione.toscana.it/-/rete-natura-2000-in-toscana)

OASI DI SAN FELICE 2013 E 2014

San Felice è un'area costiera che ricade nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Tombolo da Castiglione della Pescaia a Marina di Grosseto", apprezzata per la varietà e l'importanza degli habitat che la compongono. L'Oasi affiliata WWF nasce dalla volontà del Gruppo Allianz, proprietario dei terreni, di valorizzare la zona a fini conservazionistici.

L'area si estende per circa 50 ettari, all'interno dei quali si possono riscontrare diversi habitat in parte naturali, in parte forgiati dal lavoro secolare dell'uomo, soprattutto a partire dalle grandi bonifiche avviate nell'800 dal Granducato Lorenese di Toscana.

La pineta, il cui impianto risale a quasi due secoli fa, è caratterizzata principalmente da Pino domestico (*Pinus pinea*) ed è inclusa nella ben più vasta "Pineta del Tombolo" di Grosseto. Presenta una struttura forestale con piante di media grandezza ed un folto sottobosco caratterizzato da specie vegetali tipiche della macchia mediterranea, come l' *Erica multiflora*, la fillirea a foglie strette (*Phillyrea angustifolia*) e altri arbusti. Ospita coppie nidificanti di Ghiandaie marine (*Coracias garrulus*), specie dall'elevato interesse conservazionistico (Pezzo & Cianchi, 2014), simbolo dell'Oasi.

Ghiandaia marina
(*Coracias garrulus*)

L'estesa fascia dunale costituisce un tipico elemento morfologico del sistema spiaggia-pianura costiera e rappresenta un ambiente di grande interesse naturalistico ed ecologico, poiché delimita e protegge i preziosi habitat retrodunali, fondamentali per la conservazione di un vasto numero di specie. Tali ambienti assumono un valore ancora maggiore in quanto, seppur diffusi fino ad epoche recenti, sono oggi sempre più rari.

Infine la fascia ripariale lungo il canale San Leopoldo ("Fiumara"), rappresenta una zona umida di importante pregio per l'avifauna nidificante e svernante, mentre alla foce si trovano interessanti lembi di vegetazione igrofila con diverse Cyperaceae, Juncaceae e Poaceae.

Le principali minacce che interessano l'area di San Felice arrivano dallo sviluppo urbanistico costiero e dall'erosione dei litorali strettamente connessa all'alterazione dei cicli sedimentari causata dagli interventi antropici nei bacini idrografici e lungo costa.

(www.isprambiente.gov.it).

RISULTATI 2013

Durante il BioBlitz 2013 sono stati rilevati 371 gruppi sistematici diversi, dei quali 301 identificati a livello di specie e 18 di sottospecie.

I risultati del BioBlitz 2013 sono consultabili in maggior dettaglio nel Report dedicato (Sforzi et al., 2013).

RISULTATI 2014

L'Oasi di San Felice è stata l'unica area indagata per due anni consecutivi.

Nell'anno 2014 sono stati rilevati 404 gruppi sistematici diversi, di cui 347 a livello di specie e 3 a livello di sottospecie.

FUNGHI

Una segnalazione rilevante sui funghi dell'Oasi di San Felice si riferisce alla specie *Psathyrella ammophila*, inserita nella categoria "Quasi Minacciata" della Lista Rossa redatta dalla SBI (Società Botanica Italiana) seguendo i criteri dettati dalla IUCN^a. Si tratta di una specie legata prettamente agli ambienti dunali, per cui è minacciata proprio dalla scomparsa del suo habitat elettivo. Tra le specie osservate anche *Agaricus aridicola*, che popola esclusivamente i medesimi ambienti della *Psathyrella ammophila*, dunque è essa stessa esposto agli stessi rischi di degrado ambientale. Per queste e per tutte le altre specie di funghi si auspicano leggi di tutela *ad hoc*, poiché attualmente mancanti in Italia.

PIANTE

Due delle specie vegetali osservate sono presenti negli allegati della Direttiva Habitat^b: l'Erica da scope (*Erica scoparia*) (All. II e IV) e il Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) (All. IV). Invece, ben 11 specie sono presenti negli allegati della LR 56/2000: l'Astro marino (*Aster tripolium*), l'Ammofila (*Calamagrostis arenaria*), il Fiordaliso delle spiagge (*Centaurea sphaerocephala*), Lappola delle spiagge (*Daucus pumilus*), la Calcatreppola marittima (*Eryngium maritimum*), l'Euforbia marittima (*Euphorbia paralias*), il Ginepro feniceo (*Juniperus phoeniceo*), l'Erba medica marina (*Medicago marina*), il Giglio di mare (*Pancratium maritimum*), il Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) e la Serapide cuoriforme (*Serapias cordigera*).

Si segnalano 2 piante esotiche: l'Avena selvatica (*Avena fatua*), originaria della fascia euroasiatica e considerata infestante, e lo *Xanthium orientale*, originaria dell'America del Nord, il cui impatto sulle specie locali non è ancora noto. A queste si potrebbe aggiungere, la *Brassica nigra* dalla dubbia esoticità.

INVERTEBRATI

Tra gli invertebrati è stato rilevato il mollusco *Eobania vermiculata*, protetto dalla LR 56/2000^c All. B1.

Si segnala la presenza della Noce di mare (*Mnemiopsis leidy*), ctenoforo originario dell'Oceano Atlantico, giunto nel Mediterraneo probabilmente con le acque di zavorra delle navi. Gli ctenofori sono semplici animali marini, in prevalenza predatori o filtratori planctonici, dal corpo trasparente quasi interamente costituito d'acqua e lunghi qualche centimetro. La Noce di mare è molto tollerante a diverse condizioni ambientali e, di conseguenza, molto resistente. Compete con specie autoctone per la risorsa trofica, lo zooplancton. È inserita nell'elenco delle 100 specie più dannose del mondo.

IN DETTAGLIO

Mnemiopsis leidy è stata introdotta nel mar Nero negli anni ottanta, laddove era presente una sola specie di ctenoforo, la *Pleurobrachia pileus*. Nel 1989 la popolazione dello ctenoforo alieno era cresciuta a tal punto da raggiungere livelli di circa 400 esemplari per m³ d'acqua. Questo ha provocato forti ripercussioni sull'ambiente e sull'economia, poiché la diminuzione di zooplancton (di cui si nutre) riduce direttamente o indirettamente le popolazioni ittiche locali, come quelle delle acciughe (*Engraulis encrasicolus*) che competono per la stessa risorsa alimentare.

INSETTI

Tra gli insetti è stato rilevato il coleottero *Oxypleurus nodieri*, inserito negli All. A e B della LR 56/2000^c e rientra nella categoria "Quasi Minacciata" della IUCN^a. Popola i boschi di conifere mediterranee, dove colonizza il legno secco o marcio o le parti morte di alberi viventi. Non mostra preferenza per una specie in particolare di albero, ma risulta attratto da tronchi o rami bruciati. La specie è considerata rara e localizzata, nonostante la persistenza in natura di habitat idonei.

Probabilmente, una errata gestione delle risorse forestali sta minacciando la sopravvivenza di questo insetto.

Le altre specie rilevate risultano abbastanza comuni

PESCI

Tra i pesci rilevati, una specie, il Nono (*Aphanius fasciatus*), inserita nell'All. II della Direttiva Habitat^b e protetta dalla Legge Regionale 56/2000^c (All. A e B).

Da segnalare anche la presenza dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*), considerata "In Pericolo Critico" (CR) sia a livello nazionale che globale da IUCN^a.

Nel 2014 è stata riscontrata anche una specie aliena, la Gambusia (*Gambusia holbrooki*), originaria dell'America Settentrionale e oggi considerata invasiva nel Mediterraneo.

Gambusia holbrooki ⁴

IN DETTAGLIO:

La Gambusia orientale (*Gambusia holbrooki*), originaria dell'America del Nord, è stata introdotta in molte parti del mondo, tra cui l'Italia, per la lotta biologica alle zanzare, nutrendosi principalmente di larve di ditteri. Nella sua dieta rientrano anche altri piccoli invertebrati, organismi planctonici e uova di pesce. È considerata tra i nemici più pericolosi per le specie in pericolo estinzione come il Nono (*Aphanius fasciatus*). Infatti, oltre a competere per il cibo, ne preda gli avannotti.

ANFIBI E RETTILI

Tra gli anfibi è stato osservato il Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), specie inclusa nell'All. IV della Direttiva Habitat^b e All. A LR 56/2000^c. Per quanto riguarda le quattro specie riscontrate di Rettili, tre sono protette da leggi internazionali e/o regionali: la Luscengola (*Chalcides chalcides*), la Lucertola campestre (*Podarcis siculus*) e la Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*). In particolare la Testuggine di Hermann, elencata nell'All. II e IV della Direttiva Habitat^b, nell'All. A della LR 56/2000^c e inserita nelle categorie "In pericolo" (EN) a livello italiano e "Quasi Minacciata" (NT) a livello globale.

IN DETTAGLIO:

Come accennato precedentemente, attribuire un nome univoco ad una specie, non è sempre cosa semplice e condivisa. Un caso emblematico è quello del Rospo smeraldino, per il quale attualmente, non c'è ancora accordo tra gli scienziati.

Indagini molecolari sul DNA dei Rospo smeraldini hanno contribuito nel tempo a rivelare la diversità filogenetica e la struttura filogeografica all'interno di questo gruppo. Il conseguente riconoscimento di elementi distintivi (lignaggi) all'interno di *B. viridis* ha portato alla creazione di nuovi taxa e quindi, all'introduzione di nuovi nomi o al riutilizzo di vecchi sinonimi per nominare la specie.

A complicare il quadro, indagini sulle popolazioni di Rospo smeraldini in diverse aree italiane hanno portato al riconoscimento di almeno quattro lignaggi da considerare come specie distinte, sebbene altri gruppi di ricerca abbiano ottenuto risultati parzialmente discordanti, proponendo quindi cambiamenti nomenclaturali diversi (Novarini & Bonato, 2010).

Il Codice Internazionale di Nomenclatura Zoologica (International Code of Zoological Nomenclature) è un insieme di regole che hanno l'intento di provvedere alla massima universalità e uniformità nella classificazione di tutti gli animali, secondo criteri tassonomici. Il Codice è considerato una guida per la nomenclatura degli animali, ma lascia agli zoologi un certo margine di libertà per denominare e descrivere nuove specie.

Nonostante ciò, non sempre si ottengono conclusioni condivise.

UCCELLI

Si segnalano otto specie incluse nella Direttiva Uccelli^d: la Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), l'Occhione (*Burhinus oedichnemus*), la Berta maggiore (*Calonectris diomedea*), il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), il Colombaccio (*Columba palumbus*), la Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), la Garzetta (*Egretta garzetta*) e il Fringuello (*Fringilla coelebs*). Nove sono protette da leggi regionali e/o nazionali (L. 157/92^e): la Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), la Civetta (*Athene noctua*), l'Occhione (*Burhinus oedichnemus*), la Berta maggiore (*Calonectris diomedea*), il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), il Fratino (*Charadrius alexandrinus*), la Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), la Garzetta (*Egretta garzetta*), il Gheppio (*Falco tinnunculus*), l'Assiolo (*Otus scops*) e il Picchio verde (*Picus viridis*).

IN DETTAGLIO:

La Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*) è un variopinto uccello migratore che arriva in Europa dall'Africa all'inizio della primavera.

Alle nostre latitudini nidifica nelle cavità degli alberi, spesso abbandonate dai picchi. Attorno alla metà dell'estate ricomincia il suo viaggio di ritorno verso i territori africani, dove sverna.

Si nutre principalmente di invertebrati, in praterie steppose o zone coltivate. Le principali minacce per la specie sono gli abbattimenti a scopo alimentare durante la migrazione e la perdita di habitat riproduttivi. Le mutevoli pratiche agricole (conversione in monocoltura) e l'utilizzo di pesticidi hanno inoltre ridotto drasticamente le popolazioni di invertebrati di cui principalmente si nutre.

Da evidenziare la presenza di cinque specie individuate come "Quasi Minacciate" (NT) a livello nazionale da IUCN^a (il Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*), il Cardellino (*Carduelis carduelis*), il Balestruccio (*Delichon urbicum*), la Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), la rondine (*Hirundo rustica*) e due specie, il Fratino (*Charadrius alexandrinus*) e la Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*) inserite rispettivamente nelle categorie "In Pericolo" (EN) e "Vulnerabile" (VU).

Coracias garrulus

MAMMIFERI

Unica specie protetta tra i Mammiferi è l'Istrice (*Hystrix cristata*) (All. IV della Direttiva Habitat^b). Da segnalare anche la presenza della Lepre comune (*Lepus europaeus*), che in alcune aree della Provincia può entrare in competizione con la più localizzata Lepre italiana (*Lepus corsicanus*), specie endemica dell'Italia centro-meridionale. Non sono state rilevate specie alloctone.

*Lepus europaeus*⁶

CONFRONTO 2013 - 2014

I dati raccolti durante il BioBlitz 2014 hanno una duplice importanza: oltre ad incrementare le informazioni relative alla biodiversità dell'Oasi di San Felice, vanno ad integrare i dati già acquisiti durante il BioBlitz 2013 per la medesima area.

Questo permette di monitorare nel tempo eventuali cambiamenti riguardanti le cenosi dell'Oasi.

Confrontando i dati relativi ai due anni, possiamo dire che nel 2014 è stato leggermente incrementato il numero organismi campionati (404 rispetto ai 371 dell'anno precedente), mantenendo una ripartizione abbastanza costante all'interno dei gruppi identificati. Delle 775 segnalazioni ottenute unificando le checklist dei due anni, 217 si riferiscono a dati raccolti solo nel 2013 e 250 solo nel 2014. I restanti 308 sono comuni ai due anni.

■ Specie

■ Sottospecie

■ Livello superiore

TORRENTE

Il Sito di Interesse Regionale (SIR) Torrente Trasubbie si estende per 1.380 ha nella parte centro-orientale della Provincia di Grosseto, tra il comprensorio amiatino e la pianura maremmana. Comprende l'alveo fluviale del torrente Trasubbie (affluente del fiume Ombrone) che nasce nella zona compresa tra il Poggio alle Sassaie (1.080 m s.l.m) e il Monte Buceto (1.152 m s.l.m), e i suoi affluenti (Torrente Trasubbino e Fosso Senna).

Il paesaggio prevalente di quest'area è rappresentato da un alveo fluviale ampio, caratterizzato da una distesa di alluvioni ghiaioso-ciottolose che conferiscono al letto del torrente una particolare conformazione larga e poco profonda. Tale alveo è solcato da una rete di rivoli appena incisi, collegati tra loro, quasi del tutto asciutti durante l'estate e percorsi da improvvise e violente piene durante il periodo autunnale o primaverile (Angiolini *et al.*, 2005).

La rilevanza conservazionistica dell'area è dovuta alla presenza di habitat e specie d'importanza comunitaria, favoriti dall'elevata eterogeneità ambientale: il mosaico di seminativi, vigneti e oliveti gestiti in maniera tradizionale rappresenta un contesto importante soprattutto per specie di uccelli di interesse conservazionistico.

TRASUBBIE 2015

Tra questi merita citare l'Occhione (*Burhinus oedicnemus*), specie minacciata a livello continentale, che nidifica sul greto del Trasubbie. Il sito è caratterizzato inoltre da un ricco contingente floristico. Le fasce ripariali e le zone di golena del Trasubbie e del Trasubbino costituiscono gli ambienti di maggior pregio, soprattutto per la estrema rarefazione a cui questi habitat vanno incontro in tutta Italia (Comune di Scansano e Provincia di Grosseto, 2007).

RISULTATI 2015

Durante il BioBlitz che si è svolto al SIR Torrente Trasubbie sono stati registrati 631 dati, dei quali 541 identificati a livello tassonomico di specie, 28 a livello di sottospecie.

FUNGHI

Il censimento della comunità fungina presente nell'area è risultato poco esaustivo, a causa dell'aridità dell'area e alla siccità che ha caratterizzato il periodo di svolgimento dei rilievi.

PIANTE

Tra le specie vegetali osservate, dieci sono inserite sia nella Direttiva Habitat^b (All. II e IV), che nella L.R. 56/2000^c (All. A) (Aglione roseo (*Allium roseum*), Garofanino roseo (*Epilobium roseum*), Vedovella dei prati (*Globularia punctata*), Ginepro rosso (*Juniperus oxycedrus*), Loggiarella con fiori addensati (*Parapholis pycnantha*), Piantaggine piede di lepre (*Plantago lagopus*), Poligala gialla (*Polygala flavescens*), Crespolina etrusca (*Santolina etrusca*), Serapide maggiore (*Serapias vomeracea*), Silene paradossa (*Silene paradoxa*).

Quattro specie sono elencate solo nella L.R. 56/2000^c: Gittaione comune (*Agrostemma githago*), Asplenio tricomane (*Asplenium trichomanes*), Euforbia pubescente (*Euphorbia hirsuta*), Malvone punteggiato (*Malva punctata*). Risultano di particolare importanza due endemismi: la Poligala gialla (*Polygala flavescens*) e, soprattutto, la Crespolina etrusca (*Santolina etrusca*).

Quest'ultima infatti è una specie rara, tipicamente localizzata in garighe di fiumi e torrenti. È presente solamente in alcune stazioni disgiunte di Toscana, Lazio ed Umbria. Si tratta di un piccolo cespuglio, alto fino a 40-50 cm, molto ramificato, con fiori gialli, minuscoli, dall'elevato interesse conservazionistico. Si evidenzia la presenza di 12 specie esotiche.

INVERTEBRATI

Tra le specie di Invertebrati, due risultano protette dalla L.R. 56/2000^c: *Eobania vermiculata*, (Mollusco Gasteropode) e il Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*). Quest'ultimo presenta popolazioni in decremento numerico ed è inserito nella categoria IUCN^a "Quasi Minacciato".

*Zerynthia cassandra*⁷

IN DETTAGLIO:

Gli elevati livelli di minaccia che affliggono le specie degli ecosistemi d'acqua dolce riflettono bene "lo stato di salute" di questi habitat, che nella regione mediterranea sono soggetti a livelli di disturbo antropico senza precedenti. Si prevede che in questi habitat il tasso di diminuzione delle specie sia quasi cinque volte maggiore di quello degli animali terrestri e tre volte di quello dei mammiferi marini e costieri (www.iucnredlist.org).

Per questo è importante che fiumi e torrenti siano protetti dall'inquinamento e dall'emungimento di acqua. L'agricoltura intensiva e il turismo incontrollato stanno causando inquinamento idrico locale, imponendo forti richieste per la fornitura di acqua dolce. Inoltre, l'uso crescente di pesticidi e insetticidi sui campi coltivati causa una crescente contaminazione di acque sotterranee, stagni e corsi d'acqua.

INSETTI

Le specie segnalate nell'area del Torrente Trasubbie risultano abbastanza comuni. Tuttavia è degna di nota la Polissena (*Zerynthia cassandra*), lepidottero endemico, protetto dalla Direttiva Habitat^b e dalla L.R. 56/2000^c. Rilevanti anche due specie di coleotteri (*Deroplia genei* e *Grammoptera abdominalis*), inserite nella categoria IUCN^a "Quasi Minacciate" (NT).

PESCI

Tra le specie osservate, due sono protette da leggi internazionali e/o regionali: il Barbo europeo (*Barbus barbus*) e il Barbo tiberino (*Barbus tyberinus*). Entrambi sono tutelati dalla Direttiva Habitat^b (All. V); il Barbo tiberino anche dalla LR 56/2000^c (All. A), trattandosi di specie endemica e classificata come "Vulnerabile" (VU) a livello italiano. Da segnalare la presenza dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*), inserita nella categoria "In Pericolo Critico" di estinzione da IUCN^a a livello globale. Per la specie si auspicano interventi di tutela *ad hoc*.

*Barbus barbus*⁸

IN DETTAGLIO:

Il Barbo europeo è una specie originaria del centro Europa, introdotta in Italia per la pesca sportiva. Il Barbo tiberino invece, è autoctono e condivide con l'altra specie di Barbo lo stesso habitat, ossia le acque dolci interne. Questa "convivenza forzata" causata dall'uomo, ha fatto sì che le due specie entrassero in competizione per la risorsa trofica, svantaggiando il Barbo tiberino, meno adattabile di quello europeo.

Inoltre, incrociandosi tra di loro, danno luogo ad ibridi, con la conseguente perdita del patrimonio genetico delle due specie originarie.

ANFIBI E RETTILI

Le specie di Anfibi riscontrate sono: Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Raganella italiana (*Hyla intermedia*) e Rana verde (*Pelophylax bergeri*) risultano protette da leggi internazionali (DH^b) e/o regionali (L.R. 56/2000^c), tranne il Tritone punteggiato (*Lissotriton vulgaris*) il quale, se a livello globale non sembra destare preoccupazione per il rischio estinzione, in Italia è inserito nella categoria "Quasi Minacciato" (NT). Anche il Rospo comune (*Bufo bufo*), che sembra godere di buona salute a livello di popolazione globale, è considerato "Vulnerabile" dal comitato IUCN^a italiano. Per entrambe le specie si auspicano interventi mirati per la conservazione e la tutela.

Per quanto riguarda i Rettili, tutte le specie osservate: Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Ramarro (*Lacerta viridis bilineata*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Lucertola campestre (*Podarcis siculus*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*) e Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*) risultano protette da leggi internazionali (DH^b) e/o regionali (L.R. 56/2000^c), a parte il Biacco (*Hierophis viridiflavus*) e la Vipera comune (*Vipera aspis*), entrambi inseriti nella categoria a "Minor Preoccupazione" (LC) di rischio estinzione. Da segnalare la presenza del Cervone e della Testuggine di Hermann, entrambi rigorosamente protetti. Sono inseriti infatti nella Direttiva Habitat^b (All. II e IV) e nella LR 56/2000^c (All. A).

IN DETTAGLIO:

La Vipera comune (*Vipera aspis*) è l'unico serpente velenoso presente in Toscana. Facilmente distinguibile dalle altre specie (spesso confusa da occhio inesperto soprattutto con le Bisce d'acqua), si presenta più tozza rispetto agli altri serpenti, di colore grigio, con macchie scure di forma variabile, testa triangolare e squame carenate. I caratteri che la rendono riconoscibile con certezza sono l'apice del muso rivolto verso l'alto, le squame del capo piccole e disposte disordinatamente e le pupille verticali. Frequenta svariati ambienti, soprattutto ecotonali, come i margini dei boschi, i cespuglieti, i prati incolti. Il periodo di inattività comprende l'autunno e l'inverno, mentre nei mesi più caldi è attiva soprattutto la mattina presto e la sera. Il veleno, il cui effetto è senza dubbio sopravvalutato, ha una mortalità attorno al 10% nell'uomo adulto ed è seriamente pericoloso solo per i bambini e le persone anziane, malate o debilitate. Gli effetti del morso possono essere molto variabili da soggetto a soggetto. Generalmente si percepisce dolore intorno alla zona interessata, unitamente a gonfiore, lividi e bolle emorragiche.

UCCELLI

Sedici specie di uccelli tra quelle riscontrate nell'area risultano protette da leggi comunitarie, regionali e/o nazionali; si tratta di: Civetta (*Athene noctua*), Occhione (*Burhinus oedichnemus*), Poiana (*Buteo buteo*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), Assiolo (*Otus scops*), Picchio verde (*Picus viridis*), Allocco (*Strix aluco*), Barbagianni (*Tyto alba*). La maggior parte di queste sono categorizzate secondo i criteri IUCN²: una specie, la Calandrella risulta in pericolo estinzione (Categoria EN: "In Pericolo") a livello italiano, nonostante il suo areale di distribuzione sia molto vasto.

Infatti, sulla base dei monitoraggi effettuati ogni anno, è stato registrato un decremento del 66% in 10 anni per la popolazione italiana. La continua trasformazione degli ambienti agricoli, soprattutto di pianura e collina, è da considerarsi la minaccia principale per la specie. La situazione italiana sembra essere in linea con il resto d'Europa, dove la Calandrella è in declino nella gran parte dei paesi.

Delle altre specie rilevate durante il BioBlitz 2015, sei sono inserite nella categoria "Vulnerabile" (VU) per le popolazioni italiane (Occhione, Biancone, Albanella minore, Nibbio reale, Nitticora, Passero d'Italia); cinque rientrano nella categoria "Quasi Minacciate" (NT): Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondine comune (*Hirundo rustica*).

*Buteo buteo*¹⁰

MAMMIFERI

Delle specie di Mammiferi osservate è sicuramente da sottolineare la presenza della Nottola minore (*Nyctalus leisleri*), protetta dalla Direttiva Habitat^b (All. IV) e dalla L.R. 56/2000^c (All. A). È inserita nella categoria "Quasi Minacciata" (NT) di estinzione, a causa del taglio incontrollato dei boschi, in particolare dei vecchi alberi cavi, dove trova riparo.

La presenza di alcune specie, in particolare della Crocidura ventre bianco (*Crocidura leucodon*) e del Mustiolo (*Suncus etruscus*) è stata dedotta grazie all'analisi delle borre del Barbagianni.

IN DETTAGLIO:

Gli uccelli rapaci si nutrono prevalentemente di micromammiferi, piccoli uccelli ed insetti che ingoiano pressoché interi.

Per questo motivo, rigurgitano le parti non digerite dei loro pasti, come le ossa, i peli e l'esoscheletro. I rigurgiti avvengono sotto forma di piccoli boli (o borre), rinvenibili a terra, nelle aree di caccia degli animali. Le borre variano da specie a specie per morfologia e colore. Analizzando il loro contenuto si possono ricavare varie informazioni: si può censire la comunità di rapaci presenti in un sito, indagare la loro dieta e conseguentemente monitorare le popolazioni delle prede.

Capreolus capreolus (Trappola fotografica sul Torrente Trasubbie)

LAGO

DELL' ACCESA 2016

Il Lago dell'Accesa, di origine carsica, si trova nel territorio del Comune di Massa Marittima, nelle Colline Metallifere. E' collocato in una vasta depressione ed occupa attualmente una superficie di 14 ha. In passato il lago aveva un'estensione ben maggiore che è stata ridotta in seguito a lavori di bonifica nei primi del '900 al fine di rendere i territori circostanti coltivabili. Il Lago dell'Accesa costituisce l'unico bacino naturale di acqua dolce nel settore nord della provincia di Grosseto. È alimentato da alcune sorgenti poste sotto la superficie dell'acqua e dà origine al fiume Bruna. Il profilo del lago mostra una forma a "catino", con rive piuttosto ripide che si connettono ad un'ampia porzione centrale, con una profondità massima di circa 38 metri (Negri, 1998).

La notevole inclinazione delle sponde non favorisce lo sviluppo di vere fasce di vegetazione ripariale.

Sulle sponde occidentali e meridionali sono tuttavia ancora presenti specie vegetali di un certo interesse conservazionistico come l'orchidea di palude (*Anacamptis palustris*) (Barsotti *et al.*, 2008). L'ambiente circostante le sponde del lago è un mosaico di aree agricole e pascoli, con boschi di leccio (*Quercus ilex*), stadi di degradazione a macchia mediterranea, canneti e vegetazione ripariale nell'alto corso del torrente Bruna. Per quanto riguarda la fauna si ricorda la presenza del Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), specie protetta ed in declino a causa dell'intensificazione dell'agricoltura. Il Lago dell'Accesa rientra nella Zona Speciale di Conservazione "Lago dell'Accesa" (1.168 ettari): la vulnerabilità di molte specie e habitat tipici delle zone umide, determinata dalle innumerevoli manomissioni operate dall'uomo ai danni degli ecosistemi fluviali e lacustri, rende molto importante la conservazione di questa area naturale.

RISULTATI 2016

Durante il BioBlitz organizzato a maggio 2016, sono state registrate 789 segnalazioni, delle quali 676 sono state identificate a livello tassonomico di specie e 16 a livello di sottospecie.

FUNGHI E LICHENI

Il campionamento dei Funghi durante il BioBlitz, ha restituito alcuni dati interessanti, riguardanti soprattutto alcuni piccoli ascomiceti, poco appariscenti, ma importanti dal punto di vista conservazionistico, poiché rari sia in Italia che nel resto d'Europa.

Si tratta di *Postia simanii* e *Thaxteriella pezizula*. Inoltre in questa zona è stata segnalata la presenza di un fungo raro e classificato come minacciato in numerose liste rosse europee, appartenente al gruppo dei Gasteromiceti (conosciuti come "vesce"): il *Myriostoma coliforme*. L'areale distributivo del fungo risulta oggi drasticamente ridotto, probabilmente a causa dello sconsiderato taglio dei boschi.

La buona notizia è che *Myriostoma coliforme* è stato ritrovato nel sito del Lago dell'Accesa nell'anno 2017, facendo sperare in un trend positivo di crescita della popolazione.

L'attribuzione del livello di rarità dei licheni è stata effettuata utilizzando il database Italic (Nimis & Martellos, 2017), prendendo in considerazione le specie rare (R), molto rare (VR) ed estremamente rare (ER). Nell'area del Lago dell'Accesa sono state identificate due specie rare (*Physcia aipolia* e *Ramalina canariensis*), tre molto rare (*Lecanora strobilina*, *Parmeliella testacea* e *Phaeophyscia hirsuta*) e una estremamente rara: *Rhizocarpon geographicum*, un lichene crostoso che colonizza i substrati rocciosi, soprattutto rocce silicee esposte alla pioggia.

IN DETTAGLIO:

I licheni sono organismi alquanto singolari, essendo il risultato della simbiosi tra un'alga (fotobionte) e un fungo (micobionte). Quest'ultimo ottiene composti organici prodotti dall'alga grazie alla fotosintesi, ma non è chiaro cosa dia in cambio. Un'ipotesi è che renda più efficiente l'assorbimento di acqua e elementi minerali. Recentemente è stata scoperta la presenza di lieviti (funghi unicellulari) a completare la simbiosi.

I licheni sono organismi estremamente resistenti a condizioni ambientali estreme (si possono trovare dall'Antartide ad assolati deserti), ma sono estremamente sensibili all'inquinamento atmosferico, in quanto, a differenza delle piante, ricavano la maggior parte delle sostanze nutritive dall'aria. Per questa ragione i licheni vengono spesso usati come indicatori della qualità dell'aria.

(Foto Dalia Merola)

PIANTE

Tra le Piante osservate presso il Lago dell'Accesa rilevante è la presenza della Poligala gialla (*Polygala flavescens*), specie endemica, protetta da leggi comunitarie e regionali.

Nell'area sono state osservate ben diciassette esotiche. Si tratta di: Gittaione comune (*Agrostemma githago*), Albero del paradiso (*Ailanthus altissima*), Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Canna comune (*Arundo donax*), *Buddlejadavidii*, Cipressodell'Arizona (*Cupressus arizonica*), Eucalipto rostrato (*Eucalyptus camaldulensis*), Eucalipto (*Eucalyptus globulus*), Orzo (*Hordeum vulgare*), Erba medica (*Medicago sativa*), Acetosella rizomatosa (*Oxalis articulata*), Papavero spinoso (*Papaver hybridum*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo del Canada (*Populus canadensis*), Ciliegio-susino (*Prunus cerasifera*), Pesco (*Prunus persica*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*).

Interessante la presenza dell'Orchidea palustre (*Anacamptis palustris*), inserita nella categoria "In Pericolo" di estinzione (EN) da IUCN⁹.

Come tutte le Orchidee, risulta protetta dalla *Convention on International Trade of Endangered Species* (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) CITES, che ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di flora e fauna selvatica minacciata di estinzione. Anche in questo caso la distruzione e/o manomissione degli habitat (specchi d'acqua dolce) risulta tra le principali minacce per la specie.

Eucalyptus sp. ¹¹

INVERTEBRATI

Tra la fauna invertebrata campionata al Lago dell'Accesa, tre specie risultano protette dalla L.R. 56/2000; si tratta dei Molluschi Gasteropodi *Eobania vermiculata* e *Melanopsis etrusca* e del Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*).

Di particolare interesse conservazionistico la presenza di *Melanopsis etrusca*, Gasteropode di acqua dolce endemico della Toscana meridionale, la cui distribuzione è legata a sorgenti di acque termo-minerali.

Risulta estremamente vulnerabile principalmente a causa della sua limitata distribuzione e per la distruzione progressiva del suo habitat naturale. Inserita nel repertorio naturalistico della Toscana (Re.Na.To), era classificata come specie "Vulnerabile", ma dal 2008 rientra nella categoria "In Pericolo" (EN).

Deilephila elpenor

INSETTI

La maggior parte delle specie di insetti osservate nell'area risultano abbastanza comuni.

Si evidenzia la presenza di tre specie inserite nella categoria IUCN^a "Quasi Minacciate" (NT): i coleotteri *Deroplia troberti* e *Poecilium pusillum* ssp. *pusillum* e la Smeralda di fiume (*Oxygastra curtisii*). Quest'ultima è una libellula protetta dalla Direttiva Habitat^b (All. II e IV), a rischio di estinzione per la distruzione del proprio habitat: le acque dolci interne. Gli Odonati, comunemente chiamati Libellule, popolano infatti aree circostanti specchi d'acqua di varia tipologia (dai fiumi agli stagni, alle pozze, ecc.), poiché svolgono una parte del loro ciclo in acqua. Segnalata inoltre la presenza di una specie alloctona, la Coccinella arlecchino (*Harmonia axyridis*).

Potamon fluviatile

PESCI

L'aspetto più rilevante del campionamento dell'ittiofauna è che, delle otto specie segnalate, ben quattro risultano alloctone: Gambusia (*Gambusia affinis*), Gambusia orientale (*Gambusia holbrooki*), Persico sole (*Lepomis gibbosus*), Persico trota (*Micropterus salmoides*). Infatti, a causa dell'introduzione di specie esotiche, l'ecosistema del lago è stato ampiamente compromesso.

Lepomis gibbosus ¹²

Interessante la presenza del Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*), inserito nella Direttiva Habitat^b (All. II). Questa specie, originaria del distretto ittiologico Padano-Veneto, è stata probabilmente introdotta in modo accidentale nel Lago dell'Accesa, che risulta il terzo sito in Italia ad ospitare il Ghiozzetto al di fuori del suo areale originario. Non si hanno ancora informazioni relativamente all'impatto di questo pesce sulla ittiofauna locale.

Tra le specie protette si segnala il Luccio (*Esox lucius*), che ricopre un ruolo fondamentale negli ecosistemi: nutrendosi di altri pesci, tiene sotto controllo la crescita delle popolazioni predate.

(Foto Dalla Merola)

ANFIBI E RETTILI

Le quattro specie di Anfibi campionate sono tutte protette dalla L.R. 56/2000^c: Rospo comune (*Bufo bufo*), Raganella italiana (*Hyla intermedia*), Rane verdi (*Pelophylax* sp.), tranne il Tritone punteggiato (*Lissotriton vulgaris*), come già specificato per l'area del Torrente Trasubbie.

Per quanto riguarda i Rettili, le specie osservate sono abbastanza comuni. Sarebbe necessaria un'indagine più approfondita per rilevare eventuali altre specie di erpetofauna.

*Bufo bufo*¹³

UCCELLI

Tra le specie di Uccelli osservate, otto risultano protette da leggi internazionali (DU^d) e/o nazionali (L. 157/92^e): Civetta (*Athene noctua*), Poiana (*Buteo buteo*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Assiolo (*Otus scops*), Picchio verde (*Picus viridis*), Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*).

Da segnalare la presenza del Forapaglie (*Acrocephalus schoenobaenus*) inserito nella categoria "In Pericolo Critico" a livello di popolazioni italiane da IUCN^a, per il quale si auspicano misure di tutela *ad hoc*.

Altre quattro specie risultano inserite nella categoria "Vulnerabile": Allodola (*Alauda arvensis*), Averla piccola, Passero italiano (*Passer italiae*), Saltimpalo (*Saxicola torquatus*) e tre in quella "Quasi Minacciata": Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*), Cardellino (*Carduelis carduelis*), Rondine comune (*Hirundo rustica*).

MAMMIFERI

Interessante l'osservazione della Donnola (*Mustela nivalis*), poiché si tratta di un animale molto schivo e di difficile contattabilità.

Segnalata la presenza della Nutria (*Myocastor coypus*), specie originaria del Sud America, inserita nella lista tra le 100 specie invasive più dannose al mondo.

IN DETTAGLIO:

I primi esemplari di Nutria (*Myocastor coypus*) furono importati in Italia negli anni trenta per dare inizio ad allevamenti di pellicce.

Da allora, ripetuti rilasci volontari e involontari hanno determinato la progressiva stabilizzazione di popolazioni allo stato selvatico, che hanno interessato l'intera penisola, isole comprese. Si tratta di un mammifero roditore, di grandi dimensioni, semi-acquatico.

La specie causa danni di vario tipo. La Nutria infatti, scava gallerie lungo gli argini dei fossi, dove vive e si nutre di sostanze vegetali, danneggiando le arginature dei canali e l'agricoltura.

Sono documentate interferenze con la fauna autoctona, in particolare con gli uccelli che nidificano nei canneti, per il disturbo e la parziale distruzione dell'habitat. Gli interventi di controllo finora attuati non hanno arrestato l'incremento della popolazione su scala nazionale.

Myocastor coypus ¹⁴

MONTE LABBRO E ALTA VALLE DELL'ALBEGNA 2017

L'area del Monte Labbro e dell'Alta Valle dell'Albegna riveste un indiscusso valore ambientale, testimoniato dalla sua designazione a Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale per l'Avifauna (ZPS) e dall'istituzione di tre riserve naturali provinciali al suo interno: Monte Labbro (616 ha), Pescinello (149 ha) e Bosco di Rocconi (371 ha).

La ZSC e ZPS "Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna" è ubicata nella porzione sud-orientale della provincia di Grosseto e ricade nei comuni di Arcidosso, Roccalbegna, Santa Fiora e Semproniano. Si tratta di un'area con morfologia collinare e montuosa compresa tra i 260 ed i 1.193 metri di altitudine, racchiusa tra il bacino idrografico dei Fiumi Ombrone a Nord e ad Ovest, Fiora ad Est e Albegna a Sud.

Nella porzione settentrionale il paesaggio è dominato da una dorsale montuosa di natura

calcareo, composta da rilievi attorno ai 1.000 metri di altitudine (Ceccolini & Cenerini, 2007).

Il BioBlitz è stato realizzato nella Riserva Naturale del Monte Labbro, che prende il nome dal suo rilievo più alto e caratteristico (1.193 m). La Riserva si estende per circa 616 ha nel territorio del Comune di Arcidosso e include il Parco Faunistico del Monte Amiata.

Tutta l'area è di grande pregio naturalistico per la grande varietà degli habitat che presenta: dalle praterie a substrato calcareo del Monte Labbro ai boschi misti di latifoglie, al torrente Onazio, con caratteristici ambienti di forra. È per queste peculiarità che la zona presenta numerosi endemismi come la *Viola etrusca* ed è uno dei principali luoghi di nidificazione dell'Albanella minore (*Circus pygargus*) in Italia. Riveste inoltre un elevato valore per tutta l'avifauna legata agli ambienti rupicoli, nidificante o di passaggio.

RISULTATI 2017

Per quanto riguarda il BioBlitz 2017 tenutosi al Parco Faunistico del Monte Amiata sono state registrate 398 osservazioni di flora e fauna, di cui 359 identificate a livello di specie, 2 a livello di sottospecie.

FUNGHI E LICHENI

Tra i Funghi osservati si segnala la presenza di *Entoloma clypeatum* var. *defibulatum* (per la prima volta osservato nell'area del Parco Faunistico del Monte Amiata e Riserva Naturale del Monte Labbro) e di *Vuilleminia coryli*, specie poco comune, con distribuzione limitata.

Per entrambe le specie non si hanno dati sul livello di rischio di estinzione della popolazione in natura.

Tra i Licheni sono state identificate quattro specie, categorizzate come "molto rare" (VR): *Lecanora intumescens*, *Nephroma laevigatum*, *Peltigera neckeri* e *Diploschistes muscorum* subsp. *muscorum* e tre come "rare" (R): *Lobaria pulmonaria*, *Peltigera collina* e *Phaeophyscia endophoenicea*.

In particolare le specie del genere *Nephroma* sono limitate a foreste antiche, quindi permettono di valutare la qualità dell'ambiente boschivo, influenzando alcune decisioni di gestione forestale.

PIANTE

Tra le specie campionate l'Orchidea nido d'uccello (*Neottia nidus-avis*) risulta, come tutte le Orchidee, protetta dalla Convenzione CITES. Dieci specie invece, sono protette dalla L.R. 56/2000^c.

Si tratta di: Abete bianco (*Abies alba*), Baccaro comune (*Asarum europaeum*), Asplenio tricomane (*Asplenium trichomanes*), Agrifoglio (*Ilex aquifolium*), Narciso selvatico (*Narcissus poeticus*), Felce florida (*Osmunda regalis*), Abete rosso (*Picea abies*), Ranuncolo del Gargano (*Ranunculus garganicus*), *Viola etrusca* e una specie del genere *Saxifraga* sp.

Si segnala la presenza di 3 specie esotiche: Cedro del Libano (*Cedrus libani*), Abete di Douglas (*Pseudotsuga menziesii*) e *Torreya taxifolia*.

Viola etrusca

IN DETTAGLIO:

La *Viola etrusca* (*Viola etrusca*) è una specie endemica della Toscana meridionale, con una distribuzione divisa in due nuclei: uno localizzato sulle Cornate di Gerfalco, Poggio Montieri e Poggio Ritrovoli, l'altro comprendente il cono vulcanico del Monte Amiata e il suo basamento calcareo da Vivo d'Orcia a Monte Labbro. Abita prevalentemente pascoli aridi e pietrosi. È caratterizzata da individui colorati di giallo o viola, che nei mesi di fioritura (maggio-giugno) formano bellissimi prati bicolori. Proprio per la sua distribuzione così ben localizzata, necessita di misure di tutela e conservazione mirate, pena l'estinzione della specie.

INVERTEBRATI

Le specie relative la fauna invertebrata risultano tutte piuttosto comuni. Tra queste si segnala la Zecca dei boschi (*Ixodes ricinus*), non particolarmente interessante dal punto di vista conservazionistico, bensì da quello sanitario.

IN DETTAGLIO:

Le zecche sono artropodi, compresi nella classe degli Arachnidi. Si tratta di parassiti esterni, delle dimensioni che variano da qualche mm a circa 1 cm. Il corpo è tondeggiante e il capo, non distinguibile dal corpo, è munito di un apparato boccale (rostro) in grado di penetrare la cute e succhiare il sangue.

L'attività delle zecche è prevalente in primavera-estate, poiché legata ai valori di temperatura ambientale. Durante la stagione invernale tendono a rifugiandosi negli anfratti dei muri o sotto la vegetazione (tuttavia i cambiamenti climatici, caratterizzati da aumento della temperatura, possono prolungarne il periodo di attività).

Le zecche sono in grado di trasmettere all'uomo numerose patologie, poiché vettori di protozoi, batteri e virus. Una pronta terapia antibiotica è generalmente risolutiva. Solo raramente (circa 5% dei casi) queste infezioni possono essere pericolose per la vita.

Le precauzioni per ridurre significativamente la possibilità di venire a contatto con le zecche sono:

- utilizzare pantaloni lunghi durante le escursioni;
- non addentrarsi nelle zone in cui l'erba è alta;
- al termine di un'escursione, effettuare un attento esame visivo e tattile della propria pelle.

*Ixodes ricinus*¹⁵

INSETTI

Tra le specie di Insetti riscontrate si segnala la presenza di due lepidotteri interessanti dal punto di vista conservazionistico: l'endemica Polissena (*Zerynthia cassandra*), protetta dalla Direttiva Habitat^b e dalla L.R. 56/2000^c, che risulta al momento non minacciata, comune ed abbondante dove presente, con popolazioni stabili; e *Cyclophora albiocellaria*.

PESCI

Il campionamento della fauna ittica ha interessato principalmente il torrente Onazio, nel quale è stata rinvenuta una specie: la Trota fario (*Salmo trutta*), introdotta in Italia per la pesca sportiva.

*Salmo trutta*¹⁶

IN DETTAGLIO:

La Trota fario (*Salmo trutta*) è una specie originaria del Nord Europa che è stata introdotta in tutto il mondo per la pesca sportiva e più in generale, per il consumo umano. Perfettamente adattabile a vari tipi di habitat, predilige ruscelli freddi, fiumi e torrenti con acqua veloce, ma si ritrova anche nei bacini lacustri.

È abbastanza sedentaria, migra solo al momento della riproduzione; i siti d'accoppiamento si trovano generalmente a monte di quelli trofici.

Predatore molto vorace, è stata inserita nella lista della 100 specie più invasive al mondo.

Questa specie nel tempo ha soppiantato la Trota macrostigma (*Salmo cetti*) che originariamente popolava i corsi d'acqua dell'entroterra.

Alcuni progetti stanno tentando di reintrodurla ne suo areale originario.

ANFIBI E RETTILI

Le specie di Anfibi osservate sono tutte abbastanza comuni, fatta eccezione per il Tritone crestato italiano (*Triturus cristatus*) e della Rana appenninica (*Rana italica*), entrambe protette dalla Direttiva Habitat^b e dalla L.R. 56/2000^c.

Anche per i rettili le specie risultano abbastanza comuni. Interessante la presenza dell'Orbettino (*Anguis fragilis*), rettile simile ai serpenti in quanto privo di arti, ma più vicino alle lucertole in termini tassonomici. Sono disponibili pochi dati relativi allo stato di minaccia delle popolazioni, a causa della difficile contattabilità dell'animale. La specie è protetta ai sensi della L.R. 56/2000^c.

Rana italica ¹⁷

IN DETTAGLIO:

La Rana appenninica (*Rana italica*) rientra nel gruppo delle Rane rosse. Si presenta simile alla Rana dalmatina per morfologia e colorazione, che tende dal rossastro al brunastro, con una macchia temporale nera ai lati della testa, solcata inferiormente da una stria temporale chiara che va dall'angolo della bocca a sotto l'occhio. Si distingue per le zampe più corte e la gola fittamente macchiettata. Si tratta di una specie endemica dell'Italia appenninica. È legata soprattutto ai torrenti e ruscelli con acque limpide e ben ossigenate, situati in aree boschive o almeno alberate. Gli adulti si nutrono di Artropodi ed altri piccoli invertebrati; i girini sono onnivori. Le larve e i metamorfosati in acqua sono intensamente predati dai Pesci carnivori, e in particolar modo dalle trote, avventatamente immesse dall'uomo nei torrenti a scopo di ripopolamento, mettendo in pericolo la sopravvivenza della specie.

UCCELLI

Per quanto riguarda l'Avifauna la zona del Monte Labbro riveste un elevato interesse conservazionistico, in quanto ospita un consistente numero di specie di interesse comunitario nidificanti, svernanti o di passaggio. Tra quelle rilevate, infatti, ben sedici risultano essere protette da leggi internazionali (DU^d) e/o nazionali (L. 157/92^e): Civetta (*Athene noctua*), Poiana (*Buteo buteo*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Colombaccio (*Columba palumbus*), Picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*), Zigolo giallo (*Emberiza citrinella*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Allocco (*Otus scops*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Codiroso (*Phoenicurus phoenicurus*), Picchio verde (*Picus viridis*), Allocco (*Strix aluco*), Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*).

Inoltre è stata registrata la presenza di una specie, il Cardellino (*Carduelis carduelis*) inserita nella categoria "Quasi Minacciata" d'estinzione e di quattro specie (l'Albanella minore, il Nibbio Reale, il Ciuffolotto (*Pyrrhula pyrrhula*) e il Saltimpalo (*Saxicola rubicola*)) inserite nella categoria "Vulnerabili" da IUCN^a.

IN DETTAGLIO:

L'Albanella minore (*Circus pygargus*) è una specie migratrice nidificante estiva.

L'Albanella giunge alle nostre latitudini verso la metà di marzo; in aprile si può assistere a spettacolari voli nuziali, in cui il maschio compie varie acrobazie aeree per attirare l'attenzione della femmina. La deposizione delle uova avviene a maggio; mentre la femmina è intenta nella cova, il maschio va in cerca di cibo. I giovani si involano a metà luglio e a fine agosto la specie migra verso l'Africa, dove trascorre l'inverno.

In Italia l'areale di nidificazione include la Pianura Padana e le regioni centrali, con segnalazioni che riguardano i prati sotto il Monte Labbro. Nidificando a terra, la minaccia che maggiormente affligge questa specie è la distruzione del nido e l'uccisione dei nidiacei ad opera delle macchine agricole. Come molte specie di rapaci, subisce il fenomeno del bracconaggio.

MAMMIFERI

Per i Mammiferi va specificato che nell'area del Parco Faunistico alcune specie sono tenute in semi-libertà all'interno di ampi recinti.

Tra queste il Daino (*Dama dama*) e il Muflone (*Ovis aries*). Da segnalare la presenza della Martora (*Martes martes*), specie protetta dalla Direttiva Habitat^b, dalla L.R. 56/2000^c e non cacciabile. Le fototrappole hanno consentito di riprendere un esemplare riconducibile a gatto selvatico europeo (*Felis s. silvestris*). Purtroppo non tutti i dettagli del mantello sono visibili, quindi la determinazione non è confermabile al 100%. Ulteriori indagini sarebbero necessarie per confermare eventualmente questa interessante presenza.

IN DETTAGLIO:

La Martora (*Martes martes*) è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei Mustelidi.

Il folto pelo è marrone sul dorso, color tuorlo d'uovo nel sottogola. La macchia gulare, a differenza della faina, non si estende mai oltre l'avambraccio. Il muso è allungato e le orecchie rotondeggianti, gli arti sono robusti e provvisti di forti unghie. Ha un areale ampio che interessa tutta l'Italia, ma non è comune, in quanto legata principalmente alle aree forestali. Il confronto dei dati storici di presenza sembra indicare un generale calo della popolazione in tutto il suo areale, probabilmente dovuto alla frammentazione degli ambienti forestali ed al generale disturbo provocato dall'uomo.

In passato ha subito un importante prelievo venatorio per la sua pelliccia. Lo status della Martora in Italia è ancora poco conosciuto, in quanto specie molto elusiva e poco osservabile; rientra nella categoria IUCN^a: LC (rischio minimo).

Martes martes ¹⁹

PARCO REGIONALE DELLA

MAREMMA 2018

Il Parco Regionale della Maremma è stato istituito dalla Regione Toscana nel 1975 ed è delimitato dal mare Tirreno ad ovest, dal centro abitato di Principina a Mare a nord, dalla S.S. 1 Aurelia ad est e dalla S.P. di Talamone a sud, per un'estensione di circa 9.800 ettari.

La parte centro-meridionale del Parco è dominata dal complesso montuoso dei Monti dell'Uccellina, una dorsale di natura prevalentemente calcarea che raggiunge la sua massima quota con i 417 m di Poggio Lecci. La copertura vegetale è per lo più di macchia mediterranea e foresta sempreverde in cui predomina il Leccio (*Quercus ilex*). Tra le pendici dei monti e la zona pianeggiante del fiume Ombrone si sviluppa, per circa 650 ha, una pineta litoranea di origine antropica attraversata da vari canali di bonifica, con un sottobosco rappresentato principalmente da specie di macchia mediterranea.

L'area, in corrispondenza della foce del fiume Ombrone, rappresenta uno degli ultimi lembi dell'antico paesaggio maremmano, sopravvissuto alle grandi opere di bonifica.

Il Parco comprende al suo interno Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione, che mirano a tutelare il patrimonio di flora e fauna locale e a preservare i delicati equilibri che si instaurano tra le specie all'interno di un ecosistema. Un esempio è la ZSC-ZPS "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" che ospita *Limonium etruscum*, specie endemica minacciata dalla distruzione dell'habitat.

Lo stesso endemismo è stato recentemente individuato anche nella porzione meridionale del Parco, nella zona adiacente il centro abitato di Talamone, dove si è svolto il BioBlitz. L'area è caratterizzata da un mosaico di varie tipologie di habitat. Si distinguono i prati umidi, la macchia mediterranea, i boschi di Leccio (*Quercus ilex*), gli oliveti e il litorale con banchi di Posidonia (*Posidonia oceanica*). I canali di bonifica che attraversano i prati umidi ospitano una popolazione di Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), specie protetta e a rischio estinzione.

RISULTATI 2018

Durante il BioBlitz al Parco Regionale della Maremma sono state effettuate 496 osservazioni di flora e fauna.

Dei dati raccolti 431 sono stati identificati a livello di specie, 9 a livello di sottospecie.

FUNGHI E LICHENI

Tra le specie di funghi campionate non si riscontrano segnalazioni interessanti dal punto di vista conservazionistico. Data l'aridità del luogo oggetto di ricerca, dovuta ad una combinazione di fattori geologici-pedologici e meteorologici, la fruttificazione fungina è stata particolarmente scarsa e le poche specie censite sono da considerarsi tutte piuttosto comuni in Toscana.

Tra i Licheni si evidenzia la presenza di due specie classificate come "molto rare" (VR): *Physcia tenella* e *Punctelia borreri* e una specie come "rara" (R): *Ramalina fraxinea*.

Quest'ultimo è un lichene fruticoso (presenta sviluppo verticale e tende a ramificare), molto sensibile all'inquinamento atmosferico, che predilige siti ventosi e ben illuminati, per questo si rinviene spesso sulla corteccia degli alberi.

(Foto Matteo Franchi)

PIANTE

Tra la Flora osservata, il Garofano selvatico (*Dianthus sylvestris*) e la Cornicina (*Hymenocarpus circinnatus*) risultano protette dalla L.R. 56/2000^c. Ben otto specie: Aglio roseo (*Allium roseum*), Atriplice portulacoides (*Halimione portulacoides*), Salicornia strobilacea (*Halocnemum strobilaceum*), Linaria di Cosson (*Linaria cossonii*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Piantaggine piede di lepre (*Plantago lagopus*), Serapide maggiore (*Serapias vomeracea*) e *Suaeda maritima* sono incluse nella Direttiva Habitat^b (All. II e IV) poiché richiedono una protezione rigorosa, in quanto particolarmente minacciate o con areali di distribuzione limitati.

Si evidenzia anche la presenza di un'alga bruna (*Dictyota dichotoma*) e di un genere di alghe verdi (*Acetabularia* sp.), entrambe comuni nel Mar Mediterraneo.

È da segnalare anche il rilevamento di tre specie alloctone: l'Avena selvatica (*Avena fatua*), la Vite americana (*Parthenocissus quinquefolia*) e il genere *Phoenix* sp.

IN DETTAGLIO:

Con il termine alga si indicano generalmente organismi acquatici (anche se ne esistono di terrestri). Le forme acquatiche sono ecologicamente importanti, poiché fonte di cibo per molti animali e produttrici del 40% dell'ossigeno del nostro pianeta. La caratteristica principale che differenzia un'alga da una pianta è che quest'ultima presenta tessuti e strutture specializzate e ben definite (es. le radici, le foglie...). Le alghe invece, si presentano come un insieme di cellule non differenziate tra loro, formanti pseudo-tessuti (i talli). In base alle caratteristiche morfologiche e del tipo di clorofilla che contengono, le alghe sono suddivise in vari gruppi, tra cui le alghe brune e le alghe verdi.

INSETTI

Una specie di insetti tra quelli rilevati risulta inserita nell'All. A della L.R. 56/2000: si tratta del Sicofante (*Calosoma sycophanta*), coleottero predatore, molto utile per tenere sotto controllo popolazioni di Lepidotteri defogliatori, dei quali caccia i bruchi.

Per questo è stato utilizzato in passato nella lotta biologica a queste farfalle.

Campionamenti entomologici
(Foto Matteo Franchi)

INVERTEBRATI

Le specie relative la fauna invertebrata risultano tutte piuttosto comuni.

Certamente il campionamento non rivela la reale biodiversità dell'area. Future indagini saranno necessarie per incrementare la check-list delle specie presenti.

Calosoma sycophanta 20

(Foto Matteo Franchi)

PESCI

Le specie campionate risultano abbastanza comuni. È stata rilevata una specie alloctona, la *Gambusia orientalis* (*Gambusia holbrooki*). Da segnalare la presenza dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*), animale in pericolo critico di estinzione secondo IUCN^a.

(Foto Matteo Franchi)

IN DETTAGLIO:

Tra le principali minacce per la sopravvivenza delle popolazioni di anguille europee si annovera la mortalità causata da turbine idroelettriche e dai relativi sistemi di gestione delle acque, che fungono da barriere alla migrazione. L'anguilla europea infatti è un migratore catadromo: abita le acque dolci o salmastre e migra per riprodursi in mare aperto, precisamente nel Mar dei Sargassi. Il degrado e la perdita dell'habitat disponibile, aggravati dall'astrazione delle acque superficiali e sotterranee per uso domestico e agricolo, rappresentano un'altra minaccia per la specie. È stato ipotizzato infatti, che il depauperamento dell'habitat di buona qualità e delle risorse associate possa causare malnutrizione con un impoverimento delle risorse di grasso sulle quali le anguille fanno affidamento per la migrazione e per la deposizione delle uova. In relazione a ciò, l'accumulo di inquinanti chimici lipofili potrebbe avere effetti potenzialmente tossici sugli adulti migranti. Queste sostanze chimiche infatti, vengono immagazzinate dai pesci e rilasciate quando i depositi di grasso vengono distrutti durante la migrazione, il che potrebbe limitare la capacità delle anguille di completare le loro migrazioni a causa di disfunzioni metaboliche.

Il nematode parassita (*Anguillicola crassus*), introdotto con l'anguilla giapponese (*A. japonica*) negli anni '80 in Europa, ha un impatto negativo sulla sopravvivenza dell'anguilla autoctona.

Infine, la pesca eccessiva mette a serio rischio la sopravvivenza della specie.

ANFIBI E RETTILI

Per quanto riguarda gli Anfibi è stata rilevata una sola specie: la Rana verde (*Pelophylax bergeri*). È da tenere presente che l'area scelta per il BioBlitz, intorno al centro abitato di Talamone, presenta pochi siti idonei alla sopravvivenza degli anfibi. Sicuramente il campionamento non può essere considerato esaustivo per le specie presenti nell'area a sud del Parco della Maremma.

IN DETTAGLIO:

La Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*) si presenta con carapace brunoastro, il piastrone giallo chiaro o scuro a macchie più chiare; zampe, collo e testa sono bruni scuri.

È distribuita in buona parte dell'Europa centro meridionale e orientale, nell'Africa settentrionale e nell'Asia occidentale.

Questa testuggine è tipicamente legata agli ambienti acquatici e frequenta stagni, fossati, canali e torrenti a lento corso ricchi di vegetazione.

In buona parte della Toscana la specie appare in netta diminuzione. Le principali cause di minaccia sono costituite dalla distruzione dell'habitat, causato dalle trasformazioni ambientali e dall'uso di sostanze tossiche in agricoltura. La competizione con la Testuggine palustre dalle orecchie rosse (*Trachemys scripta*), specie alloctona originaria del Nord America, aggravano lo status conservazionistico della Testuggine palustre europea. Per questo è importante non rilasciare mai in natura animali esotici detenuti in cattività.

Più soddisfacente invece il campionamento dei Rettili, che include ben otto specie, la maggior parte delle quali come: Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Ramarro (*Lacerta viridis bilineata*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Lucertola campestre (*Podarcis siculus*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*), Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*) sono protette da leggi internazionali e/o regionali.

Di particolare interesse conservazionistico sono le due testuggini osservate: la Testuggine palustre europea e la Testuggine di Hermann, entrambe protette dalla Direttiva Habitat^b e dalla L.R. 56/2000^c ed entrambe inserite nella categoria "In Pericolo" di estinzione da IUCN^a.

UCCELLI

Dieci tra le specie di Avifauna osservate risultano protette da leggi internazionali (DU^o) o nazionali (L. 157/92^e): la Civetta (*Athene noctua*), il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), il Biancone (*Circaetus gallicus*), il Colombaccio (*Columba palumbus*), la Garzetta (*Egretta garzetta*), il Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), il Lodolaio (*Falco subbuteo*), il Fringuello (*Fringilla coelebs*), la Tottavilla (*Lullula arborea*), l'Assiolo (Otus scops).

Si segnala la presenza di due specie inserite nella categoria di rischio estinzione "Quasi Minacciate" (NT): il Cardellino (*Carduelis carduelis*) e la Rondine (*Hirundo rustica*). Altre tre specie tra quelle rilevate (il Biancone, il Passero italiano (*Passer italiae*) e la Passera mattugia (*Passer montanus*)) sono considerate "Vulnerabili" da IUCN^a a livello di popolazioni italiane.

Otus Scops²¹

MAMMIFERI

La check list riguardante i Mammiferi osservati al Parco della Maremma include due specie dall'alto valore conservazionistico: il Lupo appenninico (*Canis lupus*) e il Gatto selvatico (*Felis s. silvestris*), rispettivamente considerati "Vulnerabile" e "Prossimo alla minaccia" a livello di popolazioni italiane. Le altre due specie protette sono il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*) e il Molosso del Cestoni (*Tadarida teniotis*).

Si segnala tra le specie introdotte, la presenza di Nutria (*Myocastor coypus*) e Daino (*Dama dama*).

Canis lupus (Trappola fotografica)

2018/05/20 06:16:18

IN DETTAGLIO:

Negli ultimi anni il Lupo appenninico (*Canis lupus*) ha mostrato un costante aumento, sia numerico, sia di areale. Attualmente risulta distribuito in tutta la catena Appenninica e nella parte centro-occidentale delle Alpi, fino all'Austria e la Germania. È una specie particolarmente adattabile, come risulta evidente dalla sua ampia distribuzione geografica. Le zone forestate e con abbondanza di prede rappresentano un ambiente ideale per la specie, anche in relazione alla ridotta presenza umana.

La sua sopravvivenza è spesso minacciata dalla difficoltosa convivenza con l'uomo. Un problema molto rilevante è legato, infatti, alla predazione sulle specie domestiche.

I danni possono essere localmente rilevanti. Le azioni messe in campo fino ad oggi includono principalmente fondi per metodi di prevenzione (cani da guardiania, recinti elettrificati...) e incentivi finanziari per il risarcimento dei danni causati dalla predazione. Tuttavia l'uccisione illegale rimane la principale causa di mortalità, insieme agli investimenti stradali. Un altro fattore che minaccia la conservazione del Lupo è l'ibridazione con i cani vaganti, che determina un "inquinamento genetico" della specie. Cane domestico e Lupo infatti, appartengono alla stessa specie (*Canis lupus*), possono quindi incrociarsi, generando prole fertile.

Il Lupo è rigorosamente protetto: è elencato in appendice II, IV e V della Direttiva Habitat^b, incluso nell'appendice II della CITES e nell'appendice II della Convenzione di Berna, in base alla quale sono proibiti l'uccisione, il commercio e la distruzione delle tane.

“

La Citizen Science è il coinvolgimento di volontari e scienziati in attività di ricerca collaborativa, per generare nuova conoscenza basata su evidenze scientifiche

”

CONCLUSIONI

Il modo più semplice per misurare la diversità di una comunità ecologica è individuare le specie che la compongono. Sebbene ciò rappresenti soltanto uno degli aspetti del concetto più complessivo di biodiversità, raggiungere questo primo risultato è particolarmente rilevante, anche se comporta uno sforzo notevole in termini di competenze e risorse messe in campo. Una raccolta dati basata sulla presenza/assenza di una specie rimane un punto di partenza importante per avviare progetti

di ricerca, conservazione, gestione relativi alle specie e/o all'area in questione. Misurare la biodiversità permette inoltre di valutare la qualità degli habitat che compongono un ecosistema, restituendo un quadro della "salute" di un determinato ambiente.

I BioBlitz rappresentano un importante strumento in questa direzione, fornendo elenchi di specie che costituiscono importanti basi conoscitive per futuri approfondimenti.

	Oasi S. Felice 2013-2014	Trasubbie 2015	Lago Accesa 2016	Monte Labro 2017	Talamone 2018
Totale specie o categorie superiori	621	631	789	396	495
Specie aliene	1.8% (11)	2.5% (16)	2.8% (22)	1.8% (7)	1.2% (6)
Specie endemiche	0	0.3% (2)	0.1% (1)	0.5% (2)	0.1% (1)
Specie protette	5.5% (34)	8.7% (55)	5.0% (40)	9.6% (38)	6.6% (33)
Specie a rischio di estinzione	2.1% (13)	3.3% (21)	1.6% (13)	2.0% (8)	2.0% (10)
Ettari	50	1.380	1.168	616	200
Osservazioni classificate a livello di specie	88.9% (522)	90% (569)	87.7% (699)	91.2% (361)	89.1% (440)

Inoltre, il fatto che i dati vengano raccolti direttamente dalle persone con l'ausilio dei ricercatori, fornisce un enorme valore aggiunto, dato dal fatto che la creazione di quelle conoscenze è condivisa dalla comunità, e costituisce quindi un importante elemento di

identità e di appartenenza.

Si tratta di un processo di creazione di conoscenza condivisa che trasforma il modo di fare scienza, aprendo alla partecipazione pubblica e alla inclusione della società nei processi conoscitivi e di produzione di sapere.

Confrontando i risultati ottenuti per ogni anno nei nostri BioBlitz, l'area con il maggior numero di osservazioni risulta quella del Lago dell'Accesa, con 789 dati (specie o categorie superiori). Questo non significa che il Lago dell'Accesa sia il sito con il maggior tasso di biodiversità tra quelli indagati, ma che semplicemente in quella occasione le persone e gli esperti presenti sono riusciti a rilevare un maggior numero di specie o categorie superiori.

L'area del Lago dell'Accesa risulta essere anche quella con più specie alloctone rilevate (22 segnalazioni, ossia il 2.8% del totale), con una netta prevalenza di piante alloctone (17).

È probabile che questa rilevante presenza sia dovuta al mosaico di campi coltivati che circonda la ZSC, interferendo sulla naturalità dell'area. Inoltre come già accennato nei risultati, il lago è stato oggetto di immissione di fauna ittica alloctona, destinata alla pesca sportiva. L'impatto di specie aliene su un ecosistema può essere anche molto rilevante, per questo si auspica il monitoraggio dell'evoluzione delle sue comunità naturali nel tempo.

CONCLUSIONI

Nonostante la loro estrema rarità, una o più specie endemiche sono state rilevate in ogni area indagata. La zona del Monte Labbro, pur con il minor numero di dati raccolti (396), ha mostrato il maggior numero di specie endemiche (0.5%) e di specie protette da leggi comunitarie o nazionali (9.6%). Questi dati confermano l'alto valore conservazionistico che riveste l'area e la necessità di forme di tutela e gestione adeguate, per non rischiare di perdere questo importante patrimonio di biodiversità.

L'area del Torrente Trasubbie ospita il maggior numero di specie minacciate (21 su 632, ossia 3.3% del totale in base a alle categorie IUCN^a (ad esclusione di quella "Minor Preoccupazione" LC). Questo dato è molto interessante e rivela l'importanza delle comunità naturali che abitano l'area, che (essendo collocate in contesti ambientali dinamici, sensibili a cambiamenti delle forme di gestione del territorio circostante) richiedono misure di tutela e conservazione *ad hoc*. È da notare che il Torrente Trasubbie è l'unico Sito di Interesse Regionale (SIR), tra le aree indagate. Risulta ancora più importante quindi, il ruolo svolto BioBlitz, che mettendo in luce le sue fragilità ecologiche, pone le basi per agevolare l'inclusione del Torrente Trasubbie nella Rete Natura 2000, ciò consentirebbe così di beneficiare anche della protezione garantita dalle leggi comunitarie.

Comparando i dati raccolti per ogni BioBlitz, sono state identificate le specie comuni a tutte le aree. Tra queste possono essere citate nove specie di uccelli: il Cardellino (*Carduelis carduelis*), il Colombaccio (*Columba palumbus*), la Cornacchia grigia (*Corvus cornix*), la Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), l'Usignolo comune (*Luscinia megarhynchos*), l'Assiolo (*Otus scops*), la Cinciallegra (*Parus major*), la Gazza (*Pica pica*), la Capinera (*Sylvia atricapilla*), un rettile, la Lucertola campestre (*Podarcis siculus*), un mammifero, il Cinghiale (*Sus scrofa*), una specie vegetale, la Roverella (*Quercus pubescens*).

*Luscinia megarhynchos*²³

Di questo elenco fa parte anche il gruppo delle Rane verdi (*Pelophylax* sp.), costituito da due forme, una non-ibrida e una ibrida, difficilmente distinguibili tra di loro.

In natura le "rane verdi" sono rappresentate sia da popolazioni pure di non-ibridi, sia da popolazioni miste (*synklepton*) di non-ibridi e ibridi.

In generale, le specie rilevate in ogni BioBlitz sono abbastanza comuni, con areali distributivi ampi e popolazioni stabili, capaci di adattarsi anche ad ambienti degradati ed antropizzati.

Da segnalare la presenza del Cardellino, classificato come "Quasi minacciato" (NT) da IUCN⁹ Italia.

In base a quanto riportato nel report "Uccelli comuni delle zone agricole in Italia" (2017), il Cardellino, nel giro di 10 anni ha subito un calo numerico di circa il 10 % arrivando ad uno stato di conservazione della popolazione sfavorevole (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018). Per questo si auspica un cambiamento delle politiche gestionali della specie e dei suoi habitat elettivi. Il dato di presenza del Cardellino in tutte le aree indagate potrebbe essere un incoraggiante segnale. I dati raccolti in questo report non sono sufficienti a delineare un quadro dello status conservazionistico del Cardellino, poiché mancanti delle abbondanze relative, ma potrebbero essere d'ispirazione per nuovi progetti sulla specie.

La Roverella anch'essa rilevata in tutte le aree indagate, è una specie largamente diffusa in tutta Europa, Italia compresa. Nonostante il suo ampio areale, la popolazione risulta in decremento. Tra le principali minacce che affliggono la specie si riscontrano agenti patogeni e cambiamenti climatici.

L'aumento medio della temperatura influisce sulla stabilità degli alberi maturi e sulla sopravvivenza degli alberi giovani, con una riduzione del potenziale riproduttivo della specie e della stabilità delle popolazioni selvatiche nel tempo. Soprattutto nelle popolazioni meridionali (Italia compresa) le alte temperature estive e le alcune attività umane aumentano la probabilità di incendio.

CONCLUSIONI

Comparando i dati raccolti durante i BioBlitz dal 2013 al 2018 arriviamo a contare oltre 2900 specie o categorie superiori.

Essenziale è stata l'attività degli aspiranti Citizen Scientists, che negli anni hanno superato complessivamente le 1500 persone. I partecipanti hanno autonomamente e/o in collaborazione con gli esperti, provveduto alla segnalazione di osservazioni naturalistiche

riguardanti la biodiversità delle aree indagate, favorendo un monitoraggio più esteso di quanto i singoli esperti avrebbero potuto fare. Le persone coinvolte negli anni appartengono a diverse categorie: guide naturalistiche, insegnanti, famiglie, studenti, turisti italiani e stranieri, appassionati ecc.

In generale tutti si sono dimostrati curiosi di imparare, animando le attività con domande e quesiti per gli esperti. In modo particolare, i più piccoli si sono rivelati entusiasti nel prendere parte attiva ai rilievi sul campo. Persino nella fase di inserimento dati, che si svolge al Campo Base, i partecipanti di tutte le età si sono dimostrati interessati e collaborativi.

Ciò ha consentito di far comprendere meglio l'importanza delle diverse fasi della ricerca scientifica.

Coinvolgendo un numero sempre crescente di partecipanti si è cercato di informare correttamente le persone sul tema della salvaguardia ambientale, argomento di estrema attualità, ancora non abbastanza trattato dai media. Inoltre, la partecipazione diretta si è rivelata un metodo di coinvolgimento molto più efficace della semplice educazione ambientale.

I dati raccolti grazie al contributo dell'intera comunità andranno ad arricchire il database del Museo di Storia Naturale della Maremma (www.naturaesocialmapping.it) che include osservazioni relative alla biodiversità della Toscana meridionale, permettendo di approfondirne la conoscenza e quindi, la conservazione.

Merops apiaster

Tutte le osservazioni, opportunamente verificate e validate, confluiranno nel database regionale Re.Na.To. e nazionale (Network Nazionale per la Biodiversità).

In questo modo le nuove conoscenze prodotte

con l'aiuto dei partecipanti saranno messe a disposizione di tutti, in particolare, degli scienziati e di coloro che si occupano di tutela e conservazione ambientale. Un modello virtuoso che ci auguriamo di replicare negli anni a venire, con una sempre maggiore partecipazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

^a IUCN

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) è un'organizzazione internazionale non governativa la cui mission è quella di incoraggiare ed assistere le società di tutto il mondo nel conservare l'integrità e la diversità della Natura. Una delle priorità dell'organizzazione è il mantenimento e il periodico aggiornamento della Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate (IUCN Red List of Threatened Species), il più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Comprende dieci categorie ideate dal comitato competente, in cui le specie animali e vegetali sono classificate in base al proprio status conservazionistico.

^b Direttiva "Habitat"

La Direttiva "Habitat" (n. 92/43/CEE) richiede agli Stati membri dell'Unione Europea di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat (elencati nell'Allegato I) e delle specie (elencate negli Allegati II, IV e V) di interesse comunitario su tutto il territorio nazionale. La Direttiva Habitat, insieme alla Direttiva Uccelli, rappresenta il principale pilastro della politica europea per la conservazione della Natura.

Allegati della Direttiva Habitat citati nel testo:

All. II: "specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone speciali di Conservazione".

All. IV: "specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa".

All. V: "specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione".

^c LR 56/2000

Con la L.R. 56/2000 e successivi aggiornamenti la Regione Toscana riconosce e tutela la biodiversità, in conformità con le Direttive Habitat e Uccelli. La Regione in particolare tutela la diversità riguardante habitat e specie presenti sul territorio.

Allegati della L.R. 56/2000 citati nel testo:

All. A: include gli "habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di Importanza Regionale (SIR)".

All. B: include le "specie per le quali è vietato: la cattura, l'uccisione, la distruzione dei siti di riproduzione, la detenzione ed il commercio.

All. B1: include le "specie per le quali sono definiti limiti e modalità di prelievo"

^d Direttiva "Uccelli"

La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata la Direttiva "Uccelli" (Direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla n. 2009/147/CE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie di importanza comunitaria, attraverso la designazione di una rete di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie. A tale scopo gli Stati membri sono invitati ad adottare un regime generale di protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo.

La Direttiva riconosce la legittimità della caccia solo per determinate specie e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile.

^e L. 157/92

La caccia in Italia è regolata dalla legge-quadro dell'11 febbraio 1992, n. 157 in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successivi aggiornamenti. La fauna selvatica è considerata patrimonio indisponibile dello Stato, per cui nessuno può disporne liberamente e il suo sfruttamento e la sua tutela sono regolate dalla suddetta legge.

Principale bibliografia e sitografia di riferimento

- Angiolini C., Landi M., Boddi M., Frignani F., 2005. La vegetazione dell'alveo fluviale del Sito d'Importanza Regionale Torrente Trasubbie (Grosseto, Toscana meridionale). *Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie B*, 112, (127-151), figg. 2, tabb. 15
- Barsotti G., Lazzeri F., Legitimo I., Quochi B., Bisti M., Barzanti L., Vanni U., Pagni G., Pierini B., Mannocci M., Bellusci F. & Pellegrino G., 2008 - *Orchis palustris* Jacq.: indagine floristico-vegetazionale e genetica della stazione toscana del lago dell'Accesa (GR). *GIROS Notizie*, 38. (19-23).
- CBD, 2011. The Tkarihwaí:ri – Code of Ethical Conduct to Ensure Respect for the Cultural and Intellectual Heritage of Indigenous and Local Communities Relevant to the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity. Montreal, Canada: Secretariat of the Convention on Biological Diversity. www.cbd.int/traditional/code/ethicalconduct-brochure-en.pdf.
- Ceccolini G., Cenereini A., 2007. L'avifauna del Monte Labbro e dell'alta valle dell'Albegna.
- Church, A., Burgess, J., Ravenscroft, N., et al. (2011) Cultural Services in UK National Ecosystem Assessment (2011). The UK National Ecosystem Assessment: Technical Report. UNEP-WCMC, Cambridge.
- Comune di Scansano e Provincia di Grosseto, 2007. Guida Naturalistica del Sito di Interesse Regionale "Torrente Trasubbie".
- Convention on Biological Diversity, 1992. www.cbd.int/meetings/BDCONF
- DITOs consortium, 2017. BioBlitz: promoting cross border Research and collaborative Practices of Biodiversity Conservation. DITOs policy brief 1.
- Erwin, T., Johnson, P., 2000. Naming species, a new paradigm for crisis management in taxonomy: rapid journal validation of scientific names enhanced with more complete descriptions on the internet. *Coleopt. Bull.* 54, (269-278).
- Nascimento S., Rubio-Iglesias J. M., Owen R., Schade S. & Shanley L. 2017. Citizen Science for better policy formulation and implementation. In: Bonn, A., Haklay, M., Hecker, S., Bowser, A., Makuch, Z. & Vogel, J. (eds.) *Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy* [in prep.]. London: UCL Press.
- Negri M., 1998. Contributo alla conoscenza del Lago dell'Accesa, Massa Marittima (Grosseto). *Atti Mus. Stor. Nat. Maremma*, 17, (129-139).
- Newman G., Wiggins A., Crall A., Graham E., Newman S. & Crowston K. 2012. The future of citizen science: emerging technologies and shifting paradigms. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 10(6), (298-304).
- Novarini N., Bonato L., 2010. Nomenclatural availability of the names applied to "varieties" of the green toad (*Bufo viridis subgroup*) in the Italian territory, with emphasis on the variety lineata of Ninni (Anura: Bufonidae). *Acta Herpetologica* 5(1). (37-62).
- Pezzo F., Cianchi F., 2014. La ghiandaia marina (*Coracias garrulus*) nella Maremma toscana: esperienze di conservazione a confronto. *Alula XXI* (1-2).
- Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2017.
- Sforzi A., Pezzo F, Ferretti F & V, Rizzo Pinna. 2013 Report del primo BioBlitz della Toscana (25-26 Maggio 2013, Oasi San Felice, Grosseto). Grosseto, Italy: Museo di Storia Naturale della Maremma, 2013.
- Sforzi, A. 2017. Citizen Science as a tool for enhancing the role of a museum. *Museologia Scientifica Memorie*, 16 (124-128).
- Sforzi A., Tweddle J., Vogel J., Lois G., Wägele W., Lakeman Fraser P., Makuch Z. and Katrin Vohland. 2018. Citizen science and the role of natural history museums. *Citizen Science Innovation in Open Science, Society and Policy*, 10/2018, UCL Press. (429-444).
- Theobald E.J., Ettinger A.K., Burgess H.K., DeBey L.B., Schmidt N.R., Froehlich H.E., Wagner C., HilleRisLambers J., Tewksbury J., Harsch M.A., Parrish J.K., 2014. Global change and local solutions: Tapping the unrealized potential of citizen science for biodiversity research. *Biological Conservation* Volume 181, (236-244).
- www.isprambiente.gov.it
- www.iucn.it/liste-rosse-italiane
- www.iucnredlist.org
- www.minambiente.it
- www.regione.toscana.it/-/rete-natura-2000-in-toscana
- www.naturaesocialmapping.it

Sei interessato a maggiori dettagli sui risultati dei nostri BioBlitz?

Sul numero speciale degli “Atti del Museo di Storia Naturale della Maremma” troverai approfondimenti scientifici, oltre all’elenco completo delle specie per ogni area.

www.museonaturalemaremma.it

REGIONE
TOSCANA

Pubblicazione realizzata nell' ambito del progetto

"La Citizen Science come sviluppo di una nuova interfaccia tra scienza e società:
il modello del Museo di Storia Naturale della Maremma"

Regione Toscana
Settore Musei

REGIONE
TOSCANA

**MUSEO
DI RILEVANZA
REGIONALE**

FONDAZIONE
GROSSETO CULTURA

MUSEO
DI **STORIA NATURALE**
DELLA **MAREMMA**

Vuoi contribuire
anche tu?

Partecipa al nostro prossimo BioBlitz!

www.naturaesocialmapping.it

- Museo di Storia Naturale della Maremma
Maremma Natural History Museum
Strada Corsini, 5 I-58100
Grosseto, Italy
- +39 0564 488571
segreteria@museonaturalemaremma.it